

SmartBlue_F

CONSOLIDACIÓN DE LA ALIANZA DEL ATLÁNTICO CENTRAL
PARA LA COMPETITIVIDAD PYME DE LA ECONOMÍA AZUL

MAC2/2.3d/355

PROYECTO PILOTO DE INTERNACIONALIZACIÓN

Actividad 2.3.3: PROYECTO PILOTO DE INTERNACIONALIZACIÓN

E2.3.7 Estudio sobre la cadena de valor y suministro, mercado, tendencias 2030 de la industria eólica offshore.

E2.3.8 Catalogo de oferta de las regiones MAC a la industria: eslabones de la cadena, infraestructuras, competencias tecnológicas y de servicios, etc.

E2.3.9 Diseño del proyecto piloto: metodología, actividades, agentes implicados, cronograma, recursos, financiación, etc.

Diciembre del 2023

Acrónimo del proyecto	SMARTBLUE_F
Código del proyecto	MAC2/2.3d/355
Título del proyecto	Consolidación de la Alianza del Atlántico Central para la Competitividad PYME de la Economía Azul
Actividad	Actividad 2.3.3: PROYECTO PILOTO DE INTERNACIONALIZACIÓN
Entregable	E2.3.7 Estudio sobre la cadena de valor y suministro, mercado, tendencias 2030 de la industria eólica offshore. E2.3.8 Catalogo de oferta de las regiones MAC a la industria: eslabones de la cadena, infraestructuras, competencias tecnológicas y de servicios, etc. E2.3.9 Diseño del proyecto piloto: metodología, actividades, agentes implicados, cronograma, recursos, financiación, etc.
Fecha de presentación	31/12/2023
Nivel de difusión ¹	PU
Responsable del entregable	Clúster Marítimo de Canarias
Versión	1
Autores	Adelina de la Jara, Nicola Lombardi, Mónica Quesada CMC Peña, Yolanda Ramal Soriano, Carmen Muñoz Calero y Elba Bueno Cabrera
Colaboradores	Isabel Vieira y Assis Correia ACIF-CCIM Gil Costa CCB

¹ PU= Público, SEN=Sensible

Índice

1.	Definición de la cadena de valor y suministro de industria eólica offshore.....	7
2.	Estudio de mercado y tendencias de la energía eólica offshore para 2030	10
3.	Identificación de las competencias tecnológicas y de servicios existentes en la región macaronésica para ofertar a esta industria.	32
3.1	España (Canarias).....	32
3.1.1	Cadena de valor y suministro Canarias.....	33
3.1.2	Puertos Islas Canarias.....	38
3.2	Cabo Verde.....	43
3.2.1	Evolución de la potencia instalada en parques eólicos.....	44
3.2.2	Eólica marina en Cabo Verde	45
3.2.3	Metas y objetivos del sector energético de Cabo Verde para promover la producción de energía renovable	45
3.3	Portugal.....	46
3.3.1	Introducción.....	46
3.3.2	Sector eólico en Portugal	47
3.3.3	Madeira.....	49
3.3.4	Energía renovable marina	50
4.	Establecer los factores limitantes para el desarrollo de la industria en la región.	53
5.	Búsqueda de soluciones a los cuellos de botella para su desarrollo (normativa, financieros, tecnológicos.....).....	55
6.	Diseño de un proyecto tractor para promover las necesidades de adecuación de la región MAC a la industria eólica offshore.	58
7.	Manifiesto por el Desarrollo de la Eólica Marina en Canarias	59
8.	Actividades coordinadas por el CMC en eólica marina (2018 – 2023)	62
9.	Capitalización	129
10.	Bibliografía	131

Índice de ilustraciones

Ilustración 1. cadena de valor y suministro del modelo del Reino Unido. Elaboración propia.	8
Ilustración 2 Capacidad global de fabricación de turbinas eólicas marinas, 2021. (GWEC, 2022)	10
Ilustración 3. <i>Inversión de capital (CAPEX) para un parque eólico marino típico con cimentación fija, 2020.</i> (GWEC, 2022)	12
Ilustración 4. Desglose del LCOE a nivel de componente para un parque eólico marino fijo típico en funcionamiento durante 25 años, 2020. (GWEC, 2022)	15
Ilustración 5. Materiales para una parque eólico marina (GWEC, 2022)	15
Ilustración 6. Capacidad instalada anual y capacidad acumulada (IH Cantabria, 2023)	17
Ilustración 7. Compromisos europeos para 2030 (GW) (WindEurope, 2022)	18
Ilustración 8. <i>Damping Pool</i> (IH Cantabria, 2023)	18
Ilustración 9. <i>Hexicon 2</i> (IH Cantabria, 2023)	18
Ilustración 10. <i>Windfloat Semi-sumergible</i> (IH Cantabria, 2023)	19
Ilustración 11. <i>SBM Windfloater</i> (IH Cantabria, 2023)	19
Ilustración 12. <i>HiveWind</i> (SENER, 2022)	19
Ilustración 13. <i>W2Power</i> (EnerOcean, 2022)	20
Ilustración 14. <i>Diseño Windcrete</i> (F., 2023)	20
Ilustración 15. <i>Saitec</i> (Windfair Editors, 2019)	21
Ilustración 16. <i>TLPWind</i> (Reoltec, 2023)	21
Ilustración 17. <i>Tecnología Wheel</i> (Reoltec, 2023)	22
Ilustración 18. <i>Crown Buoy</i> (Reoltec, 2023)	22
Ilustración 19. <i>Triwind Beridi</i> (Reoltec, 2023)	23
Ilustración 20. <i>NAUTILUS</i> (Tecnalia, 2021)	23
Ilustración 21. <i>X1 Wind</i> (PivotBuoy, 2023)	24
Ilustración 22. <i>CT-bos y S-Bos</i> (Reoltec, 2023)	24
Ilustración 23. <i>Parque eólico flotante WindFloat Atlantic</i> (Roca, 2022)	25
Ilustración 24. <i>Puestos de trabajo en la industria eólica europea.</i> (WindEurope, 2023)	26
Ilustración 25. <i>Datos de capacidad Offshore.</i> (WindEurope, 2023)	27
Ilustración 26. <i>Datos de capacidad Onshore.</i> (WindEurope, 2023)	28
Ilustración 27. <i>Empleo por GW, onshore.</i> (WindEurope, 2023)	28
Ilustración 28. <i>Empleo por GW, offshore</i> (WindEurope, 2023)	29
Ilustración 29. <i>Número total de puestos de trabajo</i> (WindEurope, 2023)	29
Ilustración 30. <i>Plano de la dársena de África y los muelles Nelson Mandela y Sebastián Elcano, en las que se encuentran marcadas en verde las zonas destinadas a la eólica offshore (fuente: Autoridad Portuaria de Las Palmas)</i> (Autoridad Portuaria de Las Palmas, 2022)	38
Ilustración 31. <i>Imagen aérea de la dársena de África y los muelles Nelson Mandela y Sebastián Elcano, en las que se encuentran marcadas en verde las zonas destinadas a la eólica offshore</i> (Autoridad Portuaria de Las Palmas, 2022)	39
Ilustración 32. <i>Construcción modelo semi-sumergible como ejemplo</i> (Google , 2023)	40
Ilustración 33. <i>Movimiento de estructura semi-sumergible en el muelle</i> (Navantia, 2020)	40
Ilustración 34. <i>Instalación aerogenerador en estructura flotante</i> (Principle Power, 2020)	40
Ilustración 35. <i>Plano general del Puerto de Granadilla, en rosa la zona entre el dique Norte y el Muelle de Ribera donde previsiblemente se ubicará la zona destinada a la eólica offshore</i> (Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, 2022)	42

Ilustración 36. Recreación por ordenador del aspecto que podría tener la zona destinada en el Puerto de Granadilla a la eólica offshore (Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, 2022)	43
Ilustración 37. Desempeño operacional	44
Ilustración 38. Mix Energético RAM (Electricidade da Madeira)	49
Ilustración 39. Zona de almacenaje de componentes de la terminal de eólica marina del puerto de Esbjerg, en 2016 (offshorewind, 2016).....	57
Ilustración 40. Entidades que apoyan el manifiesto.....	61
Ilustración 41. Jornada: Perspectivas para la Tecnología Eólica Offshore en Canarias	63
Ilustración 42. Charla Salidas Profesionales para Ingenieros en el Sector Marítimo y Offshore.....	64
Ilustración 43. Intervención de Elba Bueno en la presentación de oportunidades de las energías renovables offshore en Canarias a la delegación japonesa	65
Ilustración 44. Jornadas Energías Renovables marinas en el Atlántico: Taller de consulta en España para la definición del Plan de acción.....	66
Ilustración 45. Reuniones B2B para el proyecto "X1 Wind"	67
Ilustración 46. Grupos de trabajo para la mejora de las competencias profesionales de la Economía Azul.....	68
Ilustración 47. Presentación por parte de Elba Bueno, "Energías renovables marinas: cadena de suministro en crecimiento"	70
Ilustración 48. Presentación del primer prototipo flotante de energía eólica de dos turbinas: W2Power.....	71
Ilustración 49. El CMC en las instalaciones de Hywind.....	73
Ilustración 50. Presentación Elba Bueno en el seminario del proyecto ENERMAC.....	74
Ilustración 51. Jornadas del Mar y la Economía Azul	75
Ilustración 52. Cadena de valor y suministro canaria	77
Ilustración 53. Firma del Memorándum de Entendimiento (MoU)	78
Ilustración 54. Autoridad Portuaria de Las Palmas	79
Ilustración 55. Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife	79
Ilustración 56. Visita empresas canarias a Navantia	80
Ilustración 57. Firma de Memorando de Entendimiento (MoU) con la entidad Norwegian Offshore Wind Cluster.....	81
Ilustración 58. OTD Energy 2021	81
Ilustración 59. Reunión con Antonio López-Nicolás, Jefe de Unidad de Energías Renovables de la Comisión Europea	83
Ilustración 60. Presentación Capital Energy a las empresas del Clúster Marítimo de Canarias	84
Ilustración 61. Wind Europe 2021	85
Ilustración 62. Elba Bueno como representante del CMC en el Galician Offshore International Hub	86
Ilustración 63. Capital Energy acelera su apuesta por la eólica marina en Canarias con un nuevo acuerdo estratégico	89
Ilustración 64. Prototipo de la empresa Beridi	90
Ilustración 65. Visita de Navantia al Puerto de Granadilla y al Puerto de la Luz y Las Palmas.....	91
Ilustración 66. Visita Álvaro Rodríguez Dapena al puerto de Granadilla	92
Ilustración 67. Promoción Desayunos Renovables	93
Ilustración 68. Desayunos Renovables	94
Ilustración 69. Participación en la Wind Europe Bilbao 2022.....	95
Ilustración 70. Presencia en la Nor-Shipping 2022	95
Ilustración 71. Reunión para la presentación del proyecto PERMA	96
Ilustración 72. Jornada Eólica Marina en Canarias	97

Ilustración 73. Jornadas sobre la cadena de valor de la energía eólica	98
Ilustración 74. Jornadas en busca de sinergias con noruega para las empresas del sector de la eólica marina	99
Ilustración 75. Participación en la WindEnergy Hamburgo.....	100
Ilustración 76. AquaWind Kick Off Meeting	101
Ilustración 77. Jornadas Energía Eólica Marina en Canarias	102
Ilustración 78. Capital Energy, nuevo socio del CMC.....	103
Ilustración 79. Energía Eólica Marina, Jornada Informativa	104
Ilustración 80. Jornada Eólica Marina buscando sinergias entre este sector y la pesca	105
Ilustración 81. Presencia durante la presentación del proyecto AquaWind en PLOCAN	106
Ilustración 82. Encuentro con el Grupo Iberdrola.....	107
Ilustración 83. Firma del acuerdo con Naturgy y Equinor por parte del CMC.....	108
Ilustración 84. Participación en el Congreso Eólico Marino de Bilbao	109
Ilustración 85. Nuevo socio Navantia Seanergies.....	110
Ilustración 86. Presencia del sector marítimo portuario de Canarias en la Offshore Wind Conference Copenhagen	111
Ilustración 87. Visita de Repsol y Ørsted	112
Ilustración 88. Presentación de proyectos de Capital Energy.....	113
Ilustración 89. II Desayunos Renovables	115
Ilustración 90. Asistencia del Clúster Marítimo de Canarias en Aquafuture Spain 2023	116
Ilustración 91. Presentación de Equinor y Naturgy	117
Ilustración 92. Naturgy y Equinor sobre oportunidades económicas de su proyecto	118
Ilustración 93. El Cabildo de Gran Canaria promoverá la segunda edición de este evento, coorganizado por Infecar Feria de Gran Canaria y Navalia, con el apoyo del Clúster Marítimo de Canarias y la Federación Canaria de Empresas Portuarias.....	119
Ilustración 94. Participación WindEurope 2023	120
Ilustración 95. Portada Navalia Meeting 2023	122
Ilustración 96. Evento conjunto AquaWind y FLORA.....	123
Ilustración 97. CMC y FEDEPORT dan a conocer las profesiones azules en FIMAR 2023	124
Ilustración 98. Evento coorganizado por Navalia e Infecar.....	125
Ilustración 99. Proyecto SEAWORTHY	126
Ilustración 100. Mesa redonda moderada por Elba Bueno	127

1. Definición de la cadena de valor y suministro de industria eólica offshore

La cadena de valor de la eólica marina flotante se compone de diversas etapas que abarcan desde la concepción del proyecto hasta la operación y mantenimiento de los parques eólicos marinos flotantes. A continuación, se describe brevemente cada una de estas etapas:

1. Desarrollo y planificación: En esta etapa, se lleva a cabo la identificación y selección de los emplazamientos adecuados para la instalación de parques eólicos marinos flotantes. Esto implica realizar estudios de recursos eólicos, análisis de las condiciones marítimas, evaluaciones de impacto ambiental y obtener los permisos necesarios.

2. Diseño y fabricación de turbinas y estructuras flotantes: En esta fase, los fabricantes diseñan y producen las turbinas eólicas específicas para su uso en entornos marinos flotantes. También se desarrollan y construyen las estructuras flotantes, que deben ser estables y capaces de resistir las condiciones adversas del mar.

3. Instalación y construcción: Una vez que las turbinas y las estructuras están listas, se lleva a cabo la instalación en el emplazamiento marino seleccionado. Esto implica el transporte de las estructuras flotantes al lugar de instalación, el montaje de las turbinas sobre las estructuras y la conexión de los cables submarinos para la transmisión de la energía generada.

4. Operación y mantenimiento: Una vez que el parque eólico marino flotante está en funcionamiento, se lleva a cabo su operación y mantenimiento. Esto incluye tareas de supervisión, control remoto, mantenimiento preventivo y correctivo de las turbinas, las estructuras flotantes y los cables submarinos. También se realizan inspecciones regulares y se gestionan los posibles problemas técnicos.

5. Financiación y desarrollo de proyectos: Esta etapa implica la búsqueda de financiación y la gestión de contratos para la construcción y operación del parque eólico marino flotante. Incluye la negociación con inversores, instituciones financieras y posibles socios, así como el establecimiento de acuerdos de compra de energía a largo plazo con los compradores de electricidad.

6. Integración en la red eléctrica y comercialización: Una vez que el parque eólico marino flotante está en pleno funcionamiento, la energía generada se integra en la red eléctrica para su distribución y venta. Se establecen contratos de suministro de energía con compañías eléctricas y se comercializa la energía renovable producida.

Cada una de estas etapas de la cadena de valor de la eólica marina flotante implica la participación de diferentes actores, como desarrolladores, fabricantes de turbinas y estructuras flotantes, empresas de ingeniería, contratistas de instalación, compañías de servicios de operación y mantenimiento, inversores y empresas eléctricas. El mercado de la eólica marina flotante está en constante evolución y presenta un gran potencial de crecimiento debido a su capacidad para aprovechar los recursos eólicos marinos en aguas más profundas y alejadas de la costa, donde los parques eólicos tradicionales no son viables.

A continuación, se muestra como ejemplo la cadena de valor y suministro del modelo del Reino Unido, consolidado como líder en cuanto a energía eólica offshore.

Ilustración 1. cadena de valor y suministro del modelo del Reino Unido. Elaboración propia.

Muchos de los componentes, como las turbinas, las torres y las palas provienen de la eólica terrestre, y, por tanto, están en fase comercial. Aun así, aunque más consolidado, se trata de un sector muy competitivo en continua renovación y con gran capacidad de implementar mejoras tecnológicas.

Otra característica del mercado de la eólica marina es que, a medida que el tamaño de las turbinas y sus componentes crecen, rápidamente la dinámica de la industria va cambiando. La fabricación de mayores turbinas elaboradas expresamente para condiciones de alta mar significa que los proveedores tienen que reestructurar su capacidad y la logística para ofrecer soluciones a un sector con un fuerte crecimiento.

El desarrollo de la cadena de suministro de la eólica marina seguirá siendo más local en las zonas donde se lleven a cabo los proyectos de parques eólicos. Particularmente, tendrá más incidencia en los componentes pesados como los generadores y casi todo el resto de las partes de balance de planta (cimientos, piezas de transición, cables, etc.). Otra área en la que los proveedores europeos seguirán teniendo una fuerte posición en el mercado, son los cables submarinos. Lo mismo ocurre con los servicios prestados por los contratistas marinos europeos. Se ha producido una gran consolidación en el negocio de los procesos de instalación de los parques eólicos marinos. Nuevas embarcaciones están destinadas a entrar en el mercado para abastecer la próxima generación de turbinas, siendo la innovación de los buques crucial tanto para la instalación como para las actividades de O&M.

La cadena de valor de la eólica flotante, así como el sector en general, está todavía en pleno desarrollo. En la actualidad, al no haber todavía parques comerciales, no hay ni una estandarización completa de diseños o procesos, ni zonas especializadas en la fabricación de componentes ni en la oferta de servicios. Por otra parte, muchos de los componentes de la eólica flotante, como la turbinas, la torres y las palas son aprovechados de la eólica marina fija. Los componentes específicos de la eólica flotante son la plataforma o flotador, el sistema de amarre y anclaje y el sistema de conexión y evacuación eléctrica. Estos elementos siguen en desarrollo tecnológico, conviviendo tecnologías en una etapa comercial con otras en etapas previas y sujetas a innovación, surgiendo frecuentemente nuevos diseños y conceptos.

2. Estudio de mercado y tendencias de la energía eólica offshore para 2030

El año 2021 registró un hito histórico en la entrega de aerogeneradores marinos, con la instalación de 3.340 unidades por parte de 10 fabricantes. De estos fabricantes, siete se encuentran en China, dos en Europa y uno en Japón. Si excluimos a China, el mercado global de energía eólica marina ha sido liderado por Siemens Gamesa, Vestas y, más recientemente, GE Renewable Energy.

En Europa, no se espera que haya limitaciones en el suministro de aerogeneradores marinos a corto plazo. Sin embargo, podría ser necesario expandirse e invertir en preparación para un fuerte crecimiento a partir de 2025. A medida que el mercado marino continúa su globalización y se expande hacia nuevos mercados fuera de Europa y China, es cada vez más importante que los principales actores de la cadena de suministro inviertan en mercados emergentes que estén preparados para satisfacer la creciente demanda.

En comparación con la energía eólica terrestre, la cadena de suministro global de la energía eólica marina es más diversificada. Esta cadena incluye no solo a los fabricantes originales (OEM) y a los principales proveedores de componentes clave, como góndolas, palas, generadores, convertidores, cajas de cambios, rodamientos y equipos de control, sino también a proveedores de cables, cimentaciones y subestaciones, así como a proveedores de servicios de ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC) y otros contratistas de instalación.

El siguiente gráfico ilustra la distribución del valor en un parque eólico marino, destacando que casi dos tercios del valor provienen de elementos no relacionados con los aerogeneradores. Esto incluye un 40% de valor proveniente de otros elementos de capital, como las subestructuras y los cimientos, la infraestructura eléctrica y el montaje e instalación. En el caso de los proyectos chinos, esta cadena de suministro depende casi exclusivamente de China, lo cual refleja la situación del suministro de los OEM. Sin embargo, para el resto del mundo, la cadena de suministro es más diversa.

Ilustración 2 Capacidad global de fabricación de turbinas eólicas marinas, 2021. (GWEC, 2022)

Los proveedores europeos dominan la cadena de suministro de componentes críticos como los cables y las cimentaciones, pero también existe una amplia experiencia en Asia y Medio Oriente. La capacidad de instalación se concentra en países como Noruega, Países Bajos, Bélgica y Dinamarca, pero también se observa un crecimiento en la experiencia de otros países europeos y del sudeste asiático. A medida que observamos un crecimiento constante en mercados importantes como el sudeste asiático y Estados Unidos, también estamos presenciando un crecimiento en las cadenas de suministro a través de inversiones extranjeras, asociaciones y la diversificación de los actores nacionales.

Desafíos actuales para el abastecimiento en la industria de la energía eólica marina

El continuo crecimiento de la energía eólica offshore plantea la necesidad de contar con una cadena de suministro sólida y eficiente que pueda satisfacer las demandas de una cartera en expansión de proyectos, al mismo tiempo que abastece a nuevos mercados a nivel mundial. No obstante, la cadena de suministro en el sector de la energía eólica marina enfrenta presiones debido al incremento en los precios de las materias primas y a los márgenes cada vez más ajustados, lo que afecta la capacidad de la industria para expandirse lo suficiente para satisfacer la creciente demanda global y enfrentar el desafío de la descarbonización.

Estas presiones se han generado durante un período de crecimiento exitoso, en el cual la energía eólica marina ha logrado reducir rápidamente sus costos y ha demostrado su capacidad para producir a gran escala. El tamaño de las turbinas eólicas sigue aumentando rápidamente: los diámetros de los rotores han crecido casi un 50% hasta alcanzar los 163 metros en 2020, mientras que el tamaño promedio de las turbinas ha aumentado en un 138% en la última década, llegando a 8 MW. Este crecimiento en tamaño y capacidad ha sido resultado de la innovación y la inversión exitosa en toda la cadena de suministro, no solo por parte de los fabricantes originales (OEMs). Los proveedores de cimientos, torres, cables y embarcaciones de instalación también están trabajando arduamente para mantener este rápido crecimiento, al mismo tiempo que consideran el emergente sector de la energía eólica marina flotante y sus propias necesidades de expansión.

En los últimos años, los ingresos han estado bajo presión y se han presentado desafíos relacionados con la logística y la disponibilidad de empleados debido a la pandemia, el conflicto comercial en curso entre Estados Unidos y China, así como el aumento en los precios de los materiales y las materias primas, lo que ha afectado los costos y la rentabilidad en toda la cadena de suministro de la energía eólica marina. Como se ha evidenciado recientemente con la reintroducción de restricciones en China, la posibilidad de retrasos y cuellos de botella en la cadena de suministro debido a nuevos y continuos confinamientos sigue siendo motivo de preocupación.

La cadena de suministro global de energía eólica ha respondido a las presiones de costos a medida que el mercado crecía y las subastas se enfocaban en reducir los costos de dos maneras. En primer lugar, a través de la innovación y el cambio de la estructura de costos de los proyectos, centrándose en el uso de turbinas de mayor tamaño. En segundo lugar, exceptuando el mercado chino, donde varios OEMs se han trasladado recientemente a la energía eólica marina, ha habido una consolidación continua en el resto del mercado mundial, con menos OEMs activos en toda la cadena de suministro.

A pesar de esto, el sector todavía se enfrenta a desafíos, desde la competencia por minerales críticos hasta los requisitos de contenido local y eventos geopolíticos imprevistos. La necesidad de contar con marcos de políticas a largo plazo y ambiciosos, así como con mecanismos de remuneración para lograr

reducciones de costos estables, será cada vez más importante para mitigar los riesgos en la cadena de suministro.

Ilustración 3. Inversión de capital (CAPEX) para un parque eólico marino típico con cimentación fija, 2020. (GWEC, 2022)

Inversión, expansión y penetración en nuevos mercados

En la cadena de suministro, es crucial establecer confianza para mantener la inversión en la próxima generación de proyectos que utilizan turbinas de mayor tamaño. Los instaladores deben invertir en nuevos buques y equipos para instalar con éxito estas turbinas más grandes, mientras que la infraestructura, como los puertos, también debe realizar inversiones para adaptarse a las turbinas más grandes y al aumento esperado en el volumen de proyectos.

Esto también se aplica a los mercados maduros de energía eólica fija. En los mercados de energía eólica flotante en alta mar, surgirán nuevos desafíos: los requisitos portuarios son considerablemente distintos, ya que las plataformas flotantes necesitan espacio adicional para la fabricación y el almacenamiento, además de nuevos requisitos para las anclas y amarres. Estas demandas adicionales se sumarán a la creciente necesidad de sitios más amplios para la fabricación de componentes de mayor tamaño. Tanto en proyectos de energía eólica fija como flotante se requiere espacio para la preparación y el montaje del proyecto.

Aunque el mercado de la energía eólica flotante aún se encuentra en etapas de desarrollo, ya cuenta con múltiples participantes y conceptos que están avanzando tecnológicamente. Esto plantea un desafío para los puertos, ya que buscan prepararse para un aumento en la actividad, pero aún no tienen claridad sobre qué conceptos o fabricantes deben colaborar.

La industria no solo necesita invertir para mantener el crecimiento en mercados maduros como Europa y China, sino que también está experimentando un rápido crecimiento en Estados Unidos y el sudeste asiático, así como una demanda emergente en América del Sur y el Pacífico. Esta globalización de la energía eólica en alta mar pondrá a prueba la logística y las cadenas de suministro, que ya están bajo presión. Será necesario invertir en nuevas capacidades de fabricación e instalación en los mercados emergentes de energía eólica marina, tanto para cumplir con los requisitos locales como para garantizar una capacidad suficiente en el sector. En particular, el mercado estadounidense continúa creciendo, con una cartera de varios gigavatios a lo largo de la costa este y un creciente número de proyectos en la costa oeste. El tamaño del mercado, las políticas estatales activas y las leyes de la cadena de suministro generarán nuevas inversiones tanto en la fabricación de turbinas como en las industrias asociadas.

En mercados en crecimiento como Corea del Sur, Japón, Taiwán y Vietnam, hay diferentes expectativas en cuanto al contenido local. El mayor desafío para la industria de la energía eólica marina ha sido la existencia de regulaciones de contenido local en Taiwán, lo que ha frenado el crecimiento del mercado debido a la dificultad que enfrentan los desarrolladores para encontrar suficiente capacidad local. En otros mercados, la presencia de conglomerados de fabricación existentes significa que hay posibles socios dispuestos a colaborar con los fabricantes originales (OEM) y otros proveedores a medida que estos mercados se expanden.

Sin embargo, en todos estos nuevos mercados, será difícil justificar la inversión en nuevas instalaciones de fabricación si la viabilidad económica del proyecto sigue siendo un desafío. Tanto los actores del mercado maduro como las empresas a nivel local se enfrentarán a dificultades para tomar decisiones de inversión basadas en precios bajos. Además, las empresas locales pueden encontrar dificultades para introducirse en nuevos mercados si la economía sigue contando con incertidumbres en comparación con los mercados de petróleo y gas. Existe el riesgo de que los proyectos se detengan debido a retrasos en la capacidad de fabricación o que no se puedan cumplir las metas respecto a la participación local.

La industria está cada vez más preocupada por las presiones generales de los precios de los productos básicos y otros costos que obstaculizan los esfuerzos para acelerar la implementación de la energía eólica marina. La demanda reprimida que surgió de la pandemia global ha generado presiones en la cadena de suministro en toda la economía, incluida la energía eólica marina. El aumento de la demanda de materiales como cobre, acero y elementos de tierras raras, junto con los cuellos de botella en la cadena de suministro, ha llevado a una situación en la que la demanda supera a la oferta, lo que se traduce en aumentos de precios sostenidos a largo plazo.

Al analizar la descomposición de los materiales utilizados en parques eólicos marinos, se observa que el 90% del peso en toneladas por megavatio es acero. Sin embargo, en los últimos dos años, los precios del acero han aumentado en un 50% desde principios de 2020 hasta finales de 2021, y se han visto aún más afectados debido a la situación en Ucrania. La industria de la energía eólica marina también depende del cobre para los cables y componentes eléctricos, pero está enfrentando dificultades para

lidar con aumentos de precios del 60%. Los precios del neodimio y disprosio, que son dos elementos clave de tierras raras utilizados en turbinas eólicas de transmisión directa e híbridas, han triplicado su valor en el mismo período.

Un desafío particular para la energía eólica marina es la naturaleza a largo plazo de la planificación y ejecución de proyectos. Los precios de las turbinas para los proyectos se negocian años antes de su fabricación y entrega, lo que significa que los precios ya están establecidos y los fabricantes originales (OEM) se enfrentan a la volatilidad de los precios y a los riesgos logísticos fuera de su control.

Además de los riesgos de precios de los productos básicos, los cuellos de botella logísticos y los crecientes costos de transporte también están afectando a la cadena de suministro global de la energía eólica marina. Los cuellos de botella han aumentado los plazos de entrega de algunos componentes clave, pasando de cinco semanas a hasta 50 semanas, mientras que los costos de transporte también han experimentado un aumento. A mediados del año pasado, las tarifas de flete marítimo spot para un contenedor de carga de 40 pies desde Asia hacia Estados Unidos alcanzaron un máximo histórico, siendo 10 veces más altas que hace unos años, especialmente después de la crisis del Canal de Suez en marzo de 2021.

El sector de la energía eólica offshore se enfrenta a desafíos debido a la incertidumbre sobre si estos obstáculos forman parte de un súper ciclo de productos básicos o simplemente son tropiezos a corto plazo después de los ajustes realizados en el mundo empresarial tras la pandemia. Sin embargo, es evidente que el sector de la energía eólica offshore necesita expandirse rápidamente para respaldar los objetivos climáticos globales y garantizar la seguridad energética. Sin embargo, estas metas de crecimiento pueden verse obstaculizadas debido a los largos plazos de entrega de la cadena de suministro y la volatilidad de los precios.

La complejidad de los proyectos de energía eólica offshore en comparación con los proyectos terrestres implica que los costos de las turbinas representan una proporción menor de los costos de capital. Esto significa que los cambios en los costos de las empresas que proporcionan componentes críticos para un parque eólico offshore, como torres, subestaciones, cables, estructuras y componentes esenciales como generadores, también pueden tener un impacto significativo en los costos del proyecto y en su viabilidad económica.

Además de esto, el sector ahora está comenzando a planificar y ejecutar una primera generación de proyectos de energía eólica offshore flotante a gran escala en mercados como el Reino Unido, Francia, Corea y Japón. El sector tiene confianza debido a las valiosas lecciones aprendidas de los parques eólicos offshore fijos, pero los proyectos flotantes requieren inversiones adicionales en innovación y desarrollo de tecnología, así como en la infraestructura y los suministros adecuados. Es fundamental garantizar que la cadena de suministro pueda adaptarse y satisfacer las necesidades de esta nueva generación de proyectos flotantes.

En resumen, los desafíos en la cadena de suministro de la energía eólica marina incluyen la necesidad de establecer confianza y realizar inversiones para adaptarse a turbinas más grandes, cumplir con los requisitos locales en mercados emergentes, lidiar con los precios de los productos básicos en aumento, enfrentar los cuellos de botella logísticos y los costos de transporte, y acelerar el crecimiento y la innovación en la cadena de suministro para respaldar los objetivos climáticos globales. Estos desafíos requieren una estrecha colaboración entre los actores de la industria, los gobiernos y los

proveedores de servicios logísticos para encontrar soluciones y garantizar un suministro eficiente y sostenible de energía eólica marina.

Ilustración 4. Desglose del LCOE a nivel de componente para un parque eólico marino fijo típico en funcionamiento durante 25 años, 2020. (GWEC, 2022)

Ilustración 5. Materiales para una parque eólico marino (GWEC, 2022)

El crecimiento de esta tecnología apunta hacia una dirección donde los puertos deben ser puntos clave para este desarrollo. Se espera que, en Europa, en 2025, haya un total de 8.000 aerogeneradores offshore instalados, contribuyendo con 48 GW, llegando hasta los 160 GW en 2030.

Para 2030, los puertos deberán satisfacer las siguientes necesidades anuales estimadas:

O&M	70 GW	10.000 turbinas
Instalaciones	7 GW	460 turbinas
Repowering	1 GW	70 turbinas
Decomisionado	750 MW	600 turbinas
Extensión de vida útil	1,5 GW	500 turbinas

Se van a necesitar inversiones en cuanto a las infraestructuras de los puertos que impulsarán la reducción de costes en la energía eólica offshore.

Se estima una inversión entre 500 y 1000 millones de euros. Los puertos utilizarán este dinero para actualizar, rediseñar y adaptar las instalaciones existentes, combinado con la construcción de nueva infraestructura. Estas inversiones permitirían ahorrar el equivalente a 5.5 € mil millones en CAPEX para la instalación de 30 GW de nuevas instalaciones eólicas offshore.

OW Technologies (OWT) ha llevado a cabo un estudio en el Berkeley Lab sobre la evolución de la potencia de las turbinas eólicas marinas (OWT Power Evolution). Según el estudio, el aumento del tamaño de las turbinas eólicas marinas conlleva varios beneficios:

1. Reducción del costo nivelado de la energía (LCOE, por sus siglas en inglés): El incremento de tamaño de las turbinas permite producir más energía con menor costo, lo que se traduce en una reducción del LCOE.
2. Mejora del valor de la energía eólica para el sistema eléctrico: Las turbinas de mayor tamaño generan una mayor cantidad de energía, lo que aumenta el valor de la energía eólica en el sistema eléctrico.
3. Reducción de los gastos de transmisión: Al utilizar turbinas más grandes, se aprovecha mejor la capacidad de transmisión existente, lo que disminuye los gastos de transmisión necesarios.
4. Menores costos de equilibrio para el sistema eléctrico: La variabilidad en la producción de energía eólica se reduce con turbinas más grandes, lo que implica menores costos de equilibrio para el sistema eléctrico en general.
5. Menores costos de financiamiento: La incertidumbre en la producción de energía eólica a largo plazo se reduce con turbinas más grandes, lo que disminuye los costos de financiamiento asociados.

Las economías de escala permiten la posibilidad de desarrollar grandes infraestructuras para esta tecnología. Europa añadió una capacidad neta de energía eólica marina de 3,623 MW en 2019. 502 nuevos aerogeneradores marinos conectados a la red a través de 10 parques eólicos. Un total de 22.072 MW mediante 5.047 aerogeneradores de 12 países conectados a la red.

Ilustración 6. Capacidad instalada anual y capacidad acumulada (IH Cantabria, 2023)

Se espera que Europa se convierta en el principal mercado de energía eólica flotante para el año 2030. Durante el último año, se han observado avances significativos en este mercado, con más países anunciando licitaciones para proyectos específicos de energía eólica flotante. Algunos países han establecido metas concretas, como el Reino Unido que busca alcanzar los 50 GW y España los 3 GW para 2030, mientras que Francia tiene como objetivo los 20 GW para 2030 y 5 GW para Italia en 2040, según las sugerencias de la industria.

El Reino Unido ha aumentado recientemente su objetivo de implementación para 2030 de 40GW a 50GW. Para lograr esto, será necesario acelerar la implementación de proyectos eólicos marinos tanto fijos como flotantes. Cumplir con el objetivo de 2030 implicará un aumento significativo en las tasas de implementación a finales de la década de 2020, seguido probablemente de una disminución en las tasas de implementación. La tasa de implementación a principios de la década de 2030 estará determinada por la política gubernamental futura y la implementación asociada.

España ha establecido una meta de hasta 3 GW de energía eólica flotante para 2030 y tiene planes para proyectos en las Islas Canarias, que incluyen parques de hasta 300 MW.

Estos avances demuestran el crecimiento y potencial de la energía eólica flotante en Europa, con varios países mostrando un significativo interés en desarrollar proyectos y aumentar su capacidad en los próximos años.

Ilustración 7. Compromisos europeos para 2030 (GW) (WindEurope, 2022)

Los modelos que más avanzados están y que se espera que entren en etapa comercial son los siguientes:

Tabla 1. Modelos eólica marina flotante

Semi-sumergible y Barge	TLP	Multi-plataforma
Principle Power (WindFloat) IDEOL Damping Pool Naval Energies Equinor Hywind	SBM Offshore	Floating Power Plant Hexicon Pelagic Power W2 Power

Ilustración 8. Damping Pool (IH Cantabria, 2023)

Ilustración 9. Hexicon 2 (IH Cantabria, 2023)

Ilustración 10. Windfloat Semi-sumergible (IH Cantabria, 2023)

Ilustración 11. SBM Windfloater (IH Cantabria, 2023)

Otros ejemplos de diseños

HiveWind

Plataforma flotante semisumergible para turbinas eólicas marinas de alta potencia desarrollada por Sener Renewable Investments y Nervión Naval-Offshore. Se compone de seis columnas de baja altura dispuestas en forma triangular y se espera que esté conectada a la red en 2025.

Ilustración 12. HiveWind (SENER, 2022)

W2Power

Tecnología flotante de EnerOcean con plataformas semisumergibles que pueden albergar dos aerogeneradores y sistemas de amarre innovadores. Tiene un proyecto de 180 MW en aguas canarias.

Ilustración 13. W2Power (EnerOcean, 2022)

Windcrete

Prototipo WindCrete, una plataforma flotante cilíndrica de hormigón desarrollada por la Universitat Politècnica de Catalunya. Se ha probado con éxito en ensayos y está en desarrollo dentro del proyecto CoreWind.

Ilustración 14. Diseño Windcrete (F., 2023)

Saitec Offshore Technologies

Plataforma SATH (Swinging Around Twin Hull) en hormigón para turbinas eólicas marinas, desarrollada en colaboración con RWE Renewables. Instalarán una unidad de 2 MW en la costa vasca.

Ilustración 15. Saitec (Windfair Editors, 2019)

TLPWind

Diseño de plataforma flotante TLP desarrollado por Iberdrola Ingeniería y Construcción, cuyo concepto consiste en una columna cilíndrica central y cuatro pontones distribuidos simétrica mente en su parte inferior. Cada uno de los extremos exteriores de los cuatro pontones incorpora pórticos que permiten la conexión de dos tendones por pontón, lo que proporciona un nivel de redundancia contra las fallas potenciales de los tendones.

Ilustración 16. TLPWind (Reoltec, 2023)

Wheel

Solución flotante de Esteyco con un flotador spar evolucionado que reduce costos y huella de carbono. Están en una fase de demostración con un prototipo operativo en 2025.

Ilustración 17. Tecnología Wheel (Reoltec, 2023)

CrownBuoy

Tecnología eólica flotante de Seaplace, una boya de hormigón diseñada para fabricación en serie con reducción de costos y tiempos de fabricación.

Ilustración 18. Crown Buoy (Reoltec, 2023)

Beridi

Triwind Floater es la tecnología flotante desarrollada por Beridi, con un diseño simple, robusto y eficiente en costos. Están trabajando en proyectos en Estados Unidos.

Ilustración 19. Triwind Beridi (Reoltec, 2023)

Nautilus Floating Solutions

Subestructura semisumergible con sistema de amarre de catenaria desarrollado por Nautilus Floating Solutions. Proporciona estabilidad y flotabilidad para la turbina eólica.

Ilustración 20. NAUTILUS (Tecnalia, 2021)

PivotBuoy

Proyecto de X1 Wind con una plataforma flotante que combina ventajas del sistema SPM y TLP. Han logrado instalaciones funcionales y exportación de electricidad en España.

Ilustración 21. X1 Wind (PivotBuoy, 2023)

Acciona

Trabajando en dos tecnologías para eólica marina flotante: S-bos y CT-bos, con diferentes configuraciones de plataformas para adaptarse a distintas condiciones y tamaños de turbinas.

Ilustración 22. CT-bos y S-Bos (Reoltec, 2023)

La energía eólica marina flotante se presenta como una innovadora tendencia en el ámbito de las energías renovables, con un enorme potencial para transformar la forma en que obtenemos electricidad de fuentes limpias y sostenibles.

La tecnología eólica marina flotante ofrece ventajas adicionales en comparación con las instalaciones fijas que se encuentran en el fondo marino. La posibilidad de anclar turbinas flotantes en aguas más profundas abre nuevas áreas de desarrollo en regiones con costas más escarpadas o lejanas a la costa, evitando conflictos con actividades pesqueras o turísticas. Esto aumenta la disponibilidad de recursos eólicos y diversifica el potencial de generación en diferentes zonas geográficas.

Asimismo, el desarrollo de la energía eólica marina flotante promueve la creación de empleo y fomenta la inversión en infraestructuras y tecnologías punteras. A medida que esta industria crezca, se abrirán oportunidades de trabajo en áreas como la ingeniería, la fabricación, el mantenimiento y la logística. Esto impulsará el crecimiento económico y fomentará la innovación tecnológica en diversos sectores relacionados.

Por otro lado, estar preparado para el desarrollo de esta tecnología implica invertir en investigación y desarrollo, así como en la mejora de la infraestructura necesaria para su implementación exitosa. Se deben fomentar programas de colaboración público-privados para impulsar la innovación y reducir los costos asociados con esta tecnología emergente.

La energía eólica marina flotante representa una poderosa herramienta para abordar los desafíos energéticos y ambientales del futuro. Estar preparado para su desarrollo para el año 2030 nos permitirá aprovechar plenamente su potencial, beneficiando a la sociedad en su conjunto mediante la reducción de emisiones de carbono, la creación de empleo y el impulso a la economía. Es esencial que los gobiernos, la industria y la comunidad internacional trabajen de la mano para hacer realidad esta prometedora y valiosa fuente de energía limpia y sostenible.

Ilustración 23. Parque eólico flotante WindFloat Atlantic (Roca, 2022)

Enfrentando el desafío laboral en la energía eólica: estrategias, sinergias y soluciones

Ante el inevitable crecimiento que está y seguirá experimentando la energía eólica marina, tanto su tecnología fija como su variante flotante, surge una pregunta que el sector debe responder y gestionar, y es que, ¿Cuántos trabajadores van a necesitarse para cubrir la enorme demanda que se espera?

Mediante un análisis a nivel macroeconómico, realizado por WindEurope, donde se han identificado las distintas empresas existentes, se han clasificado según su actividad, se ha revisado el estado financiero estudiando la contribución directa al PIB de Europa (Enfoque del Valor Agregado, Retornos a los factores de producción y Enfoque de la demanda final), así como la contribución indirecta, se ha estimado que, actualmente, existen unos 300.000 puestos de trabajo en el sector de la energía eólica en Europa.

Ilustración 24. Puestos de trabajo en la industria eólica europea. (WindEurope, 2023)

Como se puede observar en el gráfico, durante los últimos cuatro años se han mantenido estable el número de puestos de trabajo en este sector. Además, existe una proporción continua entre los trabajos directos y los indirectos.

Para aclarar un poco estos dos conceptos, se explica la principal diferencia entre un trabajo directo y un trabajo indirecto, y es que, el primero se refiere a los trabajadores que son contratados directamente por una empresa para realizar tareas relacionadas con la producción o prestación del servicio principal, mientras que el segundo se refiere a las oportunidades laborales que se generan a través de la actividad económica de una empresa o industria, pero que no son parte de su plantilla directa y realizan tareas de apoyo o gestión.

Dentro de la cadena de valor de la energía eólica, se puede encontrar los siguientes trabajos directos:

- Fabricantes de componentes
- Fabricantes de aerogeneradores
- Desarrolladores de energía eólica marina

- Subestructuras de la energía eólica marina
- Proveedores de servicios

En cuanto a los trabajos indirectos, se observan los siguientes:

- Investigación
- Construcción de material
- Servicios de telecomunicaciones
- Testeo y certificación
- Servicios de transporte

La creación de empleo de este sector sigue la siguiente cronología:

Tabla 2. Creación de empleo en el ciclo de vida del proyecto. (WindEurope, 2023)

Fase	Plan y Desarrollo		Fabricación y pre-construcción	Construcción e instalación	Operación y mantenimiento	Desmantelamiento
Actividad	Planificación y permisos ambientales, estudios de viabilidad, evaluación del viento	Permisos de red y construcción, diseño del sitio, revisión de tecnología	Acondicionamiento del sitio, diseño detallado, adquisiciones, cierre financiero	Construcción y puesta en marcha, conexión a red	Operación y mantenimiento	Desmantelamiento de activos
Tiempo	Offshore	5 años	1 año	2 años	25 años	0,5 años
	Onshore	3,5 años	1 año	0,5 años	25 años	0,5 años

Un factor clave para estimar el número de trabajadores necesarios es el aumento de la capacidad:

Ilustración 25. Datos de capacidad Offshore. (WindEurope, 2023)

Ilustración 26. Datos de capacidad Onshore. (WindEurope, 2023)

También es necesario analizar el impacto que tiene que las turbinas sean de mayor tamaño.

Ilustración 27. Empleo por GW, onshore. (WindEurope, 2023)

Como se puede observar, a medida que se crean turbinas con mayor capacidad, se estima que el número de empleo que se crea por GW disminuiría.

Ilustración 28. Empleo por GW, offshore (WindEurope, 2023)

A continuación, se muestra el número total de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos en el sector de la energía eólica.

Ilustración 29. Número total de puestos de trabajo (WindEurope, 2023)

Como se explicó anteriormente, los trabajos directos son aquellos que la industria tiene el poder de crear y los indirectos vendrán a consecuencia de los trabajadores directos creados. El número de puestos de trabajo que se necesitan en función de cada área identificada sería el siguiente:

Se necesita crear **8.000** empleos en “planning”

Ejemplos:

- Desarrollador de proyectos
- Ordenación del territorio
- Ciberseguridad
- Ingenieros de simulación de proyectos
- Coordinador de permisos

- Coordinador de licitaciones
- Especialista en cartografía
- Especialista en biodiversidad

Se necesita **90.000** empleos en fábricas

Ejemplos:

- Jefe de almacén
- Carretilleros
- Maquinista de equipos con control numérico (CNC)
- Ayudantes
- Fabricante de palas
- Fabricante de acero

Se necesita **49.000** empleos en construcción

Ejemplos:

- Operadores de instalaciones de cable en alta mar
- Capitanes de buques y tripulaciones
- Trabajadores de trabajos verticales
- Operadores de grúas
- Técnicos de cajas de cambios
- Ingeniero mecánico
- Operador de máquinas

Se necesita **19.000** trabajadores en O&M

Ejemplos:

- Operador de plataforma de alta tensión
- Ingenieros de red
- Logista
- Experto en sistemas electrónicos de potencia
- Ingeniero de almacenamiento de energía
- Responsable de salud y seguridad
- Buceadores
- Supervisor de vehículos ROV

Se necesita **5.500** trabajadores en Desmantelamiento

Ejemplos:

- Operadores de instalaciones de cable en alta mar
- Capitanes de buques y tripulaciones
- Trabajadores de trabajos verticales
- Operadores de grúas
- Técnicos de cajas de cambios
- Ingeniero mecánico
- Operador de máquinas

Es decir, 360.000 puestos de trabajo para aquellos trabajos directos, y para los trabajos indirectos se alcanza una cifra de 155.000 puestos para 2030, un total de 515.000 sumando ambos.

3. Identificación de las competencias tecnológicas y de servicios existentes en la región macaronésica para ofertar a esta industria.

Canarias, Cabo Verde y Madeira son regiones prometedoras para desarrollar la energía eólica marina flotante debido a sus recursos eólicos favorables, amplias extensiones de aguas oceánicas, limitaciones geográficas en tierra, beneficios ambientales y visuales, así como su potencial económico y desarrollo regional. Estas características las convierten en lugares prometedores para el aprovechamiento de la energía eólica marina como una fuente sostenible y renovable de generación de electricidad. En cuanto a Azores, esta región no se incluye ya que se prevé que priorice el desarrollo de la energía geotérmica en lugar de, en este caso, la energía eólica marina.

3.1 España (Canarias)

España lidera la fabricación de aerogeneradores y componentes eólicos, con más de 250 centros industriales y más de 32.000 empleados en la industria y se estima que se duplique para 2030. El país se ha consolidado como uno de los principales hubs industriales eólicos a nivel mundial. Además, los astilleros y puertos españoles actúan como infraestructuras clave para la instalación de parques eólicos marinos y el transporte de equipos, facilitando las tareas de exportación.

En el ámbito naval, España es el segundo país de Europa y décimo a nivel mundial en actividad del sector de la construcción naval, destacando en la contratación de buques para la industria pesquera y oceanográfica. Asimismo, cuenta con empresas especializadas en la construcción de estructuras fijas y flotantes para la energía eólica marina, aprovechando el conocimiento heredado del sector naval. Estas empresas españolas también desempeñan un papel crucial en el desarrollo de parques eólicos marinos en toda Europa, fabricando diversos equipos y componentes, y dedicando esfuerzos a la investigación y desarrollo para lograr mayor eficiencia y menores costos de producción.

El desarrollo de la energía eólica marina en España implica un mayor liderazgo en el mercado, superando a competidores internacionales y fortaleciendo la infraestructura naval y portuaria, posicionándola como referente internacional en esta tecnología. España, uno de los principales mercados de generación eólica terrestre con más de 29 GW instalados, ha experimentado estancamiento en el sector de energía eólica debido a cambios regulatorios en los últimos años. La potencia eólica instalada en España alcanza, concretamente, los 29.813 MW con 1.670 MW nuevos en 2022, duplicando la cifra instalada el año anterior, aunque a un ritmo por debajo del necesario para alcanzar los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). El ritmo anual de instalación debería incorporar 2.500 MW eólicos anuales. Se han llevado a cabo proyectos de demostración en Gran Canaria, los cuales han recibido financiación europea. Entre los proyectos en desarrollo se encuentra el proyecto piloto FLOCAN 5, liderado por ACS Cobra, que tendría una capacidad de hasta 25 MW y consistiría en cinco dispositivos híbridos de hormigón semi-sumergibles/apoyo en forma de árbol que sostendrían turbinas de 5 MW. En junio de 2019 se instaló un prototipo a escala 1:6 del concepto W2Power de dos turbinas en la zona de pruebas de PLOCAN (también ubicado en Gran Canaria), el cual fue desmantelado en octubre del mismo año.

Canarias ha atraído el mayor interés del mercado español, con el objetivo de aumentar su capacidad de energía eólica marina como parte de su Plan de Transición Energética, pasando de los actuales 5 MW a 654 MW en 2030 en el escenario más optimista, y alcanzando los 430 MW en el escenario

menos optimista. Esto representaría un aumento significativo en la contribución de las energías renovables en el mix energético de Canarias, pasando del casi 1% actual (sobre 641 MW en 2020) al 14% en 2030 (sobre los 4.689 MW previstos). Posee el mejor recurso eólico con altas y continuas velocidades de viento. La insularidad provoca un mayor costo de electricidad que es pagado por el Estado español. Se tiene una visión positiva de la eólica marina ya que crearía una gran cantidad de empleo, contrarrestando el alto desempleo que existe en las islas.

La cadena de valor del sector eólico off-shore, está compuesta por la suma de la cadena de valor del sector eólico on-shore y la cadena de valor del sector Oil&Gas, sector en el que las empresas de los puertos canarios se han especializado en los últimos años. Es esta capacidad de nuestras empresas, lo que nos mueve a profundizar en un sector que promete ser una actividad económica de interés en un corto-medio plazo.

Por otro lado, en unas islas con un recurso eólico de gran calidad, gracias a los vientos Alisios, pero con un territorio muy limitado y caro, es la eólica off-shore una opción que no podemos desestimar. En España, solamente existe un aerogenerador off-shore instalado, frente a los 1.345 parques eólicos on-shore (suma de los parques eólicos instalados o en trámite), el cual está instalado en Telde (Gran Canaria). La potencia de este aerogenerador es de 5MW.

El sector eólico offshore de las Islas Canarias está considerado como un sector clave para incrementar su Economía Azul. Ya que Canarias se encuentra bien posicionada para aprovechar las oportunidades que puedan surgir, tanto a nivel europeo como a nivel mundial. Además, las empresas canarias cuentan con una amplia experiencia y reputación en el sector marino, lo que le proporciona unas condiciones inmejorables para aprovechar la oportunidad de crecimiento del sector de la eólica off-shore.

La sostenibilidad y comodidad a lo largo de toda la cadena de producción son fundamentales para el éxito y la competitividad de nuestra industria. Es esencial que obtengamos una perspectiva a largo plazo del mercado, más allá de los próximos 2 años, para poder llevar a cabo una planificación estratégica adecuada y lograr una eficiente optimización de los costos.

El cambio de pasar de una escasez de proyectos a una repentina acumulación masiva, impulsada por la necesidad de cumplir ciertos requisitos regulatorios, podría parecer un escenario favorable en teoría para el futuro. Sin embargo, esto también conlleva tensiones y saturación en la cadena de suministro, lo que supone un enorme desafío para la industria.

Por tanto, resulta crucial que nuestra industria tenga una visión clara y amplia de cómo desarrollarse de manera sostenible en el tiempo. Debemos evitar centrarnos únicamente en objetivos a corto plazo y, en cambio, adoptar una perspectiva más amplia y estratégica. Esto nos permitirá mantener un equilibrio en la cadena de suministro y abordar los retos que se presenten de manera más efectiva. Solo así podremos garantizar la viabilidad y la competitividad de nuestra industria en el futuro.

3.1.1 Cadena de valor y suministro Canarias

El estudio de una cadena de valor y suministro de una actividad permite reducir al mínimo las necesidades de importación, a la vez que aumentar la capacidad de resiliencia de la industria antes situaciones de menor actividad local. La cadena de valor del sector eólico marino de Canarias describe

el modo en el que se relacionan las actividades y las tareas que se desarrollan a lo largo de la vida útil de un parque eólico. Esta cadena se divide en los siguientes eslabones:

- Ingeniería costera offshore, ambiental y consultoría de ingeniería
- Control e inspección
- Cimentaciones
- Instalación eléctrica
- Instalación eléctrica
- Mantenimiento: (1) Limpieza y pintura, (2) Mecánica, (3) Soldadura y acero, (3) Rope Access, (4) Suministros, (5) Seguridad, (6) Otros
- Logística
- Transporte y maquinaria
- Formación
- Información y comunicación tecnológica

A continuación, se indican las empresas identificadas en Canarias que aglutina el Clúster Marítimo de Canarias (CMC) y la Federación de Empresas Portuarias (FEDERPORT):

**INGENIERÍA COSTERA,
OFFSHORE,
AMBIENTAL Y
CONSULTORÍA DE
INGENIERÍA**

**CONTROL E
INSPECCIÓN**

CIMENTACIONES

SERVICIOS SUBACUÁTICOS

PROSUB CANARIAS

OBRAS MARÍTIMAS Y TRABAJOS SUBMARINOS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA Y PINTURA

MECÁNICA

SOLDADURA Y ACERO

ROPE ACCESS

SUMINISTROS

SEGURIDAD

OTROS

LOGÍSTICA

TRANSPORTE Y MAQUINARIA

FORMACIÓN

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TECNOLÓGICA

3.1.2 Puertos Islas Canarias

Nos encontramos ante un punto de transición, donde se debe dejar atrás la economía basada en el uso del carbón y los combustibles fósiles y terminar de abrir las puertas a las energías renovables, la energía verde, a un mundo de contaminación cero.

El **Puerto de la Luz y de Las Palmas** tiene un papel clave para esta transición necesaria. Es un reto de gran magnitud, ambicioso, que conlleva riesgos, pero oportunidades como estas si no se aprovechan en los momentos indicados, se marchan. Y es que tener la posibilidad de ser un centro logístico tan importante en el entorno macaronésico para el desarrollo de la energía eólica marina flotante es una gran ocasión para este puerto, su industria y su economía. Es el momento de ponerse en marcha y realizar grandes decisiones e inversiones.

Para el año 2030, la eólica marina flotante se incorporará al ámbito comercial, con estructuras cada vez mayores, mayores aerogeneradores, mayor demanda, y el Puerto de Las Palmas puede y debe ser un referente en el desarrollo de esta industria. El potencial que tiene esta tecnología en cuanto a la escalabilidad es enorme, requerirá de una gran producción y atraerá una titánica inversión tanto nacional como internacional. Los costes de la eólica marina flotante se verán reducidos a medida que los métodos de producción se logren industrializar y sistematizar, llegando incluso a compararse con los costes asociados a la eólica marina de cimentación fija.

El Puerto de Las Palmas cumple con los requisitos que un puerto debe cumplir para poder desarrollar la eólica marina flotante, posee muelles de gran longitud, un calado que supera el necesario, canales de entrada con la suficiente amplitud, una capacidad portante del suelo que, con las obras que se van a llevar a cabo, será capaz de soportar los esfuerzos que conlleva las principales actividades que implican procesos como el almacenamiento y el montaje, el espacio necesario, etc.

Ilustración 30. Plano de la dársena de África y los muelles Nelson Mandela y Sebastián Elcano, en las que se encuentran marcadas en verde las zonas destinadas a la eólica offshore (fuente: Autoridad Portuaria de Las Palmas) (Autoridad Portuaria de Las Palmas, 2022)

Ilustración 31. Imagen aérea de la dársena de África y los muelles Nelson Mandela y Sebastián Elcano, en las que se encuentran marcadas en verde las zonas destinadas a la eólica offshore (Autoridad Portuaria de Las Palmas, 2022)

Con los más de 20 proyectos que se han planteado para la eólica marina en la isla de Gran Canaria, aunque se prevé que se desarrollen finalmente 1 o 2, el Puerto de Las Palmas será un punto clave para el desarrollo de estas propuestas. Por su ubicación, infraestructuras y conectividad con otras zonas, el Puerto de Las Palmas está idealmente situado para servir de centro neurálgico para la instalación de generación eólica marina flotante. Contar con un puerto que sea capaz de apoyar a esta tecnología facilitaría alcanzar los objetivos que tiene Canarias, aumentar la capacidad de energía eólica marina para cumplir con el Plan de Transición Energética de Canarias (PTEcan-2030).

Este puerto se responsabilizaría de la construcción y ensamblaje de la plataforma flotante que dota de estabilidad y flotabilidad al aerogenerador, así como de la instalación de la turbina en dicha estructura. Tomando como ejemplo el modelo semi-sumergible desarrollado por el proyecto Windfloat, se muestran algunas imágenes de cómo se realizaría el proceso en el puerto.

Ilustración 32. Construcción modelo semi-sumergible como ejemplo (Google , 2023)

Ilustración 33. Movimiento de estructura semi-sumergible en el muelle (Navantia, 2020)

Ilustración 34. Instalación aerogenerador en estructura flotante (Principle Power, 2020)

Actualmente, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife se encuentra plenamente comprometida en la definición y construcción de las infraestructuras necesarias para convertir al **Puerto de Granadilla** en un puerto de referencia en el sector de energía eólica marina. Este proceso incluye el diseño y la implementación de una estructura empresarial sólida, así como la optimización de su capacidad logística e industrial.

Cada día se anuncian más iniciativas para establecerse en este puerto, muchas de ellas centradas en el campo de la energía. Una de estas propuestas, llevada a cabo por la empresa Primavera Offshore Wind, que es una filial de Enerocean, busca obtener una concesión de 445.000 metros cuadrados para la instalación de dos aerogeneradores flotantes. Este proyecto experimental tiene como objetivo generar aproximadamente 5.5 megavatios (MW) de energía eólica y está enfocado en la exploración y supervisión de nuevas técnicas para la producción de energía en este entorno marino. Hasta el momento, la tecnología de energía eólica flotante no ha sido ampliamente utilizada, a diferencia de su contraparte, la eólica anclada al lecho marino. De hecho, se llevaron a cabo pruebas preliminares de este piloto en la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), ubicada en Gran Canaria.

No obstante, esta no es la única iniciativa relacionada con la energía eólica marina en esta zona. Capital Energy y Blue Float Energy han presentado una propuesta mucho más ambiciosa. Estas dos compañías planean invertir 120 millones de euros en el desarrollo de un proyecto de 50 MW en las aguas del puerto. Su plan incluye la construcción de cinco aerogeneradores flotantes en la superficie del mar, cada uno de ellos con una capacidad de 10 MW. Es relevante destacar que este es el único proyecto de energía eólica marina en las islas que cuenta con una cimentación fija, lo que lo hace único en su tipo.

Por otro lado, el Puerto de Granadilla se presenta como un candidato ideal para el almacenamiento y logística de componentes de energía eólica marina flotante en el archipiélago canario.

Dada su ubicación estratégica, el Puerto de Granadilla ofrece diversas ventajas para el almacenamiento y manipulación de los elementos que conforman los aerogeneradores marinos flotantes. Su extensa área disponible permitirá el resguardo de grandes estructuras y equipos necesarios para este tipo de instalaciones. Además, la proximidad del puerto a las zonas de desarrollo de proyectos eólicos marinos facilita la reducción de costos de transporte y acorta los tiempos de entrega.

El Puerto de Granadilla se perfila como un centro neurálgico de la energía eólica marina en el futuro cercano, convirtiéndose en un punto clave para la exportación e importación de componentes y equipos de alta tecnología. La creación de instalaciones especializadas para el ensamblaje y mantenimiento de turbinas eólicas marinas proporcionará una ventaja competitiva a este puerto, atrayendo inversiones y generando empleo en la región.

Además de su capacidad de almacenamiento, el puerto ofrece una amplia gama de comodidades y servicios para las empresas del sector energético. Esto incluye servicios de reparación y mantenimiento, servicios aduaneros eficientes, y una infraestructura de transporte terrestre bien conectada para facilitar la distribución de las piezas y equipos hacia su destino final.

Ilustración 35. Plano general del Puerto de Granadilla, en rosa la zona entre el dique Norte y el Muelle de Ribera donde previsiblemente se ubicará la zona destinada a la eólica offshore (Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, 2022)

De esta forma se crearía un hub logístico eficiente y coordinado entre el Puerto de Las Palmas, donde se realizaría la construcción de las plataformas flotantes y el montaje del aerogenerador, y el Puerto de Granadilla que se encargaría de almacenar los componentes necesarios para desarrollar esta tecnología.

Conviene apuntar también que, si bien las mejoras de la infraestructura portuaria requieren una inversión significativa para satisfacer las exigentes especificaciones de la eólica offshore, la infraestructura creada tendrá la capacidad de servir a otros mercados en caso de demoras en la puesta en marcha de la eólica marina o si el mercado decae en el futuro. Las especificaciones del puerto suelen incluir muelles de servicio pesado y grandes áreas terrestres más allá de lo que se requeriría para los flujos comerciales portuarios tradicionales, como RoRo, carga contenerizada o graneles. En consecuencia, la infraestructura portuaria desarrollada específicamente para el sector de la eólica offshore tendría el potencial de ser usada por gran número de sectores, pudiendo incluso comercializarse como instalaciones multimodales. Esto por ejemplo se ha observado en la terminal D1 del puerto de Belfast, que desde 2018 no se ha utilizado para la instalación de parques eólicos, pero que se ha estado utilizando por cruceros en los últimos años a la espera de la reactivación de la eólica offshore en la zona y la puesta en marcha de nuevos parques.

Ilustración 36. Recreación por ordenador del aspecto que podría tener la zona destinada en el Puerto de Granadilla a la eólica offshore (Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, 2022)

3.2 Cabo Verde

Cabo Verde se encuentra en la trayectoria de los vientos alisios del noreste. Cabeólica informó velocidades promedio del viento a altura de buje entre 8,3 m/s y 9,9 m/s en los cuatro parques eólicos de los que es propietaria. Estos factores hacen de Cabo Verde un excelente candidato para la producción de energía eólica.

Gesto Energy estimó que las nueve islas podrían soportar potencialmente 241 MW de capacidad de energía eólica a un costo nivelado de electricidad de alrededor de 0,05€/kWh. Esto es mayor que toda la capacidad de la red eléctrica existente (150 MW). Cabeólica actualmente vende su electricidad generada por el viento a aproximadamente 0,14€/kWh (140€/MWh).

El Programa Nacional de Sostenibilidad Energética (PNSE) para el período 2021-2026, reafirma el objetivo de transitar hacia un sector energético seguro, eficiente y sostenible, sin dependencia de combustibles fósiles, garantizando el acceso universal y la seguridad energética, y se compromete explícitamente con la energía, transición y descarbonización de la economía al 2050.

Ejes de intervención del PNSE

- Fortalecimiento Institucional y Mejora del Entorno Empresarial;
- Reforma de la Estructura Organizacional del Mercado Energético;
- Inversión en Infraestructuras Estratégicas;

- Desarrollo de Energías Renovables;
- Promoción de la Eficiencia Energética;
- Desarrollo de Negocios, Investigación y Desarrollo en el campo energético;
- Inclusión y Equidad de Género en el Sector Energético.

En Cabo Verde, la actividad de producción independiente de energía eléctrica a partir de fuentes de Energía Renovables está incluida en el Régimen General, regulado por el Decreto-Ley N° 1/2011 con las modificaciones del Decreto-Ley N° 54/2018.

3.2.1 Evolución de la potencia instalada en parques eólicos

En 2022, la infraestructura de Cabeólica no ha visto modificada la potencia instalada de los 4 parques eólicos (en torno a 25 MW), compuestos por 30 aerogeneradores, modelo Vestas V52, de 850 kW, distribuidos en: Santiado, con 11 (9,35 MW); São Vicente, con 7 (5,95 MW); Sal, con 9 (7,65 MW) y Boa Vista, con 3 (2,55 MW).

Vestas presentó el plan de mantenimiento programado de los parques eólicos, que fue aprobado por Cabeólica. El plan comenzó según lo previsto, sin embargo, durante el primer semestre del año, sufrió cambios como resultado de la necesidad de pequeños trabajos de mantenimiento no programados en los parques eólicos y la sustitución de un componente en todas las turbinas del parque eólico de Sal.

A través del Condition Monitoring System - CMS, Vestas realizó intervenciones preventivas y correctivas. Sin embargo, en 2022 los eventos que dieron lugar a intervenciones no programadas, especialmente la sustitución de pequeños componentes, tuvieron un impacto en la disponibilidad media anual de los parques eólicos, que fue del 95,9% (97,8% en 2021), ligeramente por encima del valor contratado del 95%.

Ilustración 37. Desempeño operacional

Cabeólica solicitó una inspección independiente de los aerogeneradores, que arrojó una valoración positiva de su estado general tras 10 años de funcionamiento. Asimismo, se realizó un estudio técnico para evaluar las condiciones para una mayor explotación de los parques eólicos con el fin de reducir las limitaciones técnicas y permitir una mayor penetración eólica en las redes.

Las inspecciones de Cabeólica también se llevaron a cabo de acuerdo con el plan anual y, como resultado, se realizaron trabajos para mantener las condiciones de accesibilidad y seguridad de la infraestructura en la carretera de acceso a Sal y en la subestación de Boa Vista.

3.2.2 Eólica marina en Cabo Verde

Cabo Verde también tiene importantes recursos eólicos marinos. Todo el archipiélago tiene velocidades de viento marino superiores a 8 m/s, que son altamente adecuadas para la producción de energía. El recurso eólico marino de Cabo Verde es similar al de Fuerteventura en las Islas Canarias, que se consideró adecuado para el desarrollo de energía eólica marina. Los aerogeneradores eólicos marinos convencionales se fijan al lecho marino y están limitados en la práctica a profundidades inferiores a 30 m. La profundidad oceánica aumenta rápidamente a medida que nos alejamos de la costa alrededor de la mayoría de las islas de Cabo Verde, lo que las hace inadecuadas para la energía eólica marina convencional. Hay pequeñas áreas de profundidad adecuada al sureste de São Nicolau y entre Boa Vista y Maio

Los aerogeneradores eólicos marinos flotantes son una tecnología emergente que podría ser apropiada para las aguas profundas de Cabo Verde. Un análisis español de aerogeneradores flotantes en aguas profundas estimó un costo nivelado de electricidad (LCOE) de 75-215€/MWh.

Sin embargo, el desafío para el desarrollo adicional de energía eólica en las cuatro islas con parques eólicos existentes es el alto grado de penetración eólica, aproximadamente del 20-25%. La compañía eléctrica Electra limitó una parte sustancial de la generación eólica, hasta el 46% en la isla de Sal, para gestionar la carga de la red. Es probable que el desarrollo adicional de energía eólica en esas cuatro islas requiera inversiones adicionales en gestión de la red y soluciones de almacenamiento de electricidad. La integración de desalinización y almacenamiento por bombeo podría hacer que el sistema sea más eficiente al reducir las limitaciones.

3.2.3 Metas y objetivos del sector energético de Cabo Verde para promover la producción de energía renovable

Incentivos para la producción de energía renovable

Los incentivos previstos en los artículos 13 - Incentivos fiscales y 14 - Incentivos a la importación de equipos para la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, del capítulo III del Decreto-ley nº 1/2011, de 3 de septiembre, fueron derogados mediante la Ley nº 26/ 2013 de 21 de enero – Código de beneficios fiscales.

Sólo las empresas productoras de energía eléctrica a partir de energías renovables que se encuentren en situación regular respecto de las obligaciones legales y reglamentarias aplicables pueden beneficiarse de los incentivos fiscales y aduaneros previstos en el Decreto-Ley de Impuestos y Seguridad Social y el cumplimiento de las normas que regulan el acceso y ejercicio de actividades

económicas en los sectores de actividad en los que operan. El reconocimiento del derecho a los incentivos previstos en el Decreto-Ley N° 54/2018 depende de una solicitud, mediante carta motivada a la entidad responsable del sector energético, de la entidad/empresa productora interesada. Los beneficios aduaneros establecidos en el Decreto-Ley N° 54/2018 están establecidos en el arancel aduanero vigente y se pueden consultar los incentivos fiscales vigentes.

Metas del sector energético:

- Contar con un sector energético seguro, eficiente y sostenible para hacer avanzar al país hacia una economía baja en carbono, fortaleciendo al mismo tiempo la competitividad económica del país.
- Alcanzar el 30% de la producción de electricidad a partir de fuentes renovables en 2025, superándola en 2030 y alcanzando el 100% en 2040.
- Reducir la intensidad energética en un 10% en 2026, a través de la implementación del programa nacional de sostenibilidad energética y el plan maestro del sector eléctrico.

En cuanto a las empresas de producción de energía eólica en Cabo Verde, las dos únicas empresas existentes en el país solo cuentan con parques eólicos en tierra, es decir, no hay parques eólicos marinos.

Empresa	Parques eólicos	Producción	Web
Cabeólica	Santiago São Vicente Sal Boavista	25,5MW/año	www.caboeolica.com
Electric Wind	Santo Antão São Vicente	0,50MW/año	https://cv.linkedin.com/in/nsgraca

Principales limitaciones:

- Escasez de recursos humanos con la capacidad, conocimiento y experiencia necesarios para llevar a cabo estos proyectos.
- Acceso a financiamiento para implementar este tipo de proyectos en el país.

El futuro de la energía en Cabo Verde no pasa a corto plazo por la energía eólica marina, ya que el CVTI, la agencia de inversiones de Cabo Verde, no tiene actualmente ninguna solicitud de aprobación de ningún proyecto de inversión en un parque eólico marino.

3.3 Portugal

3.3.1 Introducción

Portugal ha emergido como un protagonista destacado en el sector de energía eólica, aprovechando su extensa zona económica exclusiva y condiciones ambientales propicias. Este enfoque ha sido parte integral de la estrategia del país para reducir su dependencia de combustibles fósiles y avanzar hacia un modelo energético más sostenible.

A lo largo de su historia, ha mantenido una estrecha relación con el mar, y esta conexión ha influido en su desarrollo energético. Con escasas reservas naturales de recursos fósiles, el país ha priorizado las energías renovables como parte fundamental de su estrategia energética. La energía eólica ha experimentado un crecimiento significativo desde 2001, respaldada por medidas legislativas favorables y una variedad de incentivos económicos.

3.3.2 Sector eólico en Portugal

El respaldo al desarrollo de energías renovables en naciones como Portugal se vuelve crucial, no solo por su impacto positivo en el medio ambiente, sino también debido a la significativa dependencia energética del país. Portugal carece de producción propia de petróleo, carbón o gas natural; el 100% de estos combustibles es importado. La escasez de recursos fósiles y la limitada generación nacional de energía hacen que Portugal tenga una alta dependencia de las importaciones energéticas. Según la DGEG, en 2019, esta dependencia externa alcanzó el 74.2%, situándose entre los porcentajes más elevados en comparación con otros países de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Según un estudio realizado en 2021 por Deloitte, se estima que la contribución del sector renovable fue de unos 3.900 millones de euros en 2020, lo que representa un 1,9% del PIB del país, pudiendo ascender hasta los 12.800 millones de euros, lo que equivale a un 5% del PIB, en 2030.

Desde 2007 hasta octubre de 2016, la energía eólica experimentó el crecimiento más significativo en términos de capacidad instalada, alcanzando los 2,8 GW. Sin embargo, la tecnología fotovoltaica destacó aún más en términos de desarrollo, transformándose de una contribución residual a una potencia instalada de 463 MW. Es relevante señalar que, según los informes de la DGEG entre enero y octubre de 2016, la capacidad instalada de la energía eólica aumentó en 100 MW, mientras que la fotovoltaica solo lo hizo en 1 MW durante el mismo período.

ENERCON destaca como el principal fabricante de aerogeneradores en el parque eólico nacional, abarcando más del 50% de la cuota de mercado, con una presencia significativa del 56%. Le sigue de cerca VESTAS, cuyas turbinas poseen el 13% de la cuota de mercado.

En términos de promotores energéticos en el mercado nacional, EDP Renováveis lidera con una cuota de mercado del 24,5%, registrando un aumento del 3% con respecto al año anterior. Aunque el mercado presenta una diversidad de empresas con cuotas más pequeñas, como Iberwind con el 13,6% y FINERGE con el 10,9%, todas exhiben una presencia similar en el mercado. Estas empresas contribuyen de manera significativa al porcentaje total de potencia instalada proveniente de fuentes renovables eólicas.

En total, en Portugal existiría un total de 240 parques en la parte continental y 23 en los archipiélagos Madeira y Azores. Todos ellos, acumularían una potencia instalada de 5.502MW (5.404MW en la parte Continental y 98MW en las Regiones Autónomas de Azores y Madeira).

Según los datos más recientes disponibles en la base de datos SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos), en el año 2020, Portugal cuenta con 650 empresas dedicadas a la producción de electricidad a partir de fuentes eólicas, geotérmicas y solares. Estas empresas generaron un volumen de facturación total de 1.453 millones de euros y emplearon a 520 personas en conjunto. De estas

compañías, aproximadamente 178 se enfocan principalmente en el sector eólico, generando ingresos por valor de 1.230 millones de euros y empleando a un total de 213 trabajadores.

Tabla 3. Evolución de la producción eólica en Portugal (datos de la DGEG)

Año	Producción eléctrica (GWh)	Producción renovable (GWh)	Producción eólica (GWh)	Potencia instalada eólica (MW)	N.º de parques	N.º de aerogeneradores
2020	53054	31630	12299	5502	263	2779
2019	53155	28830	13667	5459	263	2769
2018	59640	30637	12617	5379	260	2769
2017	59434	24310	12248	5313	258	2746

La siguiente tabla presenta el ranking de las diez principales empresas de producción eólica. Destacando en la primera posición se encuentra EDP Renováveis Portugal, S.A., con sede en Porto, siendo la más grande con un volumen de ventas de 124 millones de euros, lo que representa el 9% de los ingresos totales del sector. Además, sus ventas son un 39% superiores a las de la segunda empresa en la clasificación.

Tabla 4. Principales empresas de CAE 35113 especializadas en energía eólica

	Nombre	Localidad	Provincia	CAE	Ingresos
1	EDP RENOVÁVEIS PORTUGAL, S.A	Porto	Porto	35113	124.017.000 €
2	IBERWIND II PRODUÇÃO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	Rio Maior	Santarém	35113	75.448.000 €
3	VENTOMINHO - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.	Branda da Aveleira	Viana do Castelo	35113	70.725.000 €
4	FINERGE, S.A.	Matosinhos	Porto	35113	39.324.000 €
5	EÓLICA DO ALTO DOURO, S.A.	São Martinho	Viseu	35113	39.154.000 €
6	EMPREENDIMENTOS EÓLICOS DO VALE DO MINHO, S.A.	Campo	Viana do Castelo	35113	35.061.000 €
7	GENERVENTOS DO PINHAL INTERIOR - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.	Selada Cavallo	Castelo Branco	35113	33.844.000 €
8	EÓLICA DA ARADA - EMPREENDIMENTOS EÓLICOS DA SERRA DA ARADA, S.A.	Esposende	Braga	35113	32.935.000 €
9	EDA RENOVÁVEIS, S.A.	Ribeira Grande	Ponta Delgada	35113	31.212.000 €
10	GENERG VENTOS DA GARDUNHA - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A	Castelo Branco	Castelo Branco	35113	29.238.000 €
11	ENEREEM	Funchal	Madeira	35113	4.908.047 €

EDP Renováveis (EDPR), parte del Grupo EDP, destaca como el cuarto mayor productor mundial de energía eólica, operando en 14 países. Con filiales que abarcan Europa, Brasil, América del Norte y proyectos tanto eólicos como solares, EDPR es líder en el sector.

IBERWIND, adquirida por Ventient en 2020, se destaca como la segunda empresa clave en el sector eólico portugués, gestionando 31 parques eólicos.

VENTOMINHO, creada en 2005, es la tercera destacada en el mercado eólico portugués, enfocándose en el parque eólico do Alto Minho I con 240 MW de capacidad.

Estas empresas desempeñan un papel crucial en la expansión y desarrollo del sector de energía eólica en Portugal.

En el ámbito de la energía eólica offshore, el proyecto Windfloat marca un hito en Portugal. Esta turbina, ubicada a 6 kilómetros de la costa de la playa de Aguçadoura, forma parte de un consorcio que incluye a EDP, Repsol, A. Silva Matos InovCapital, Vestas y Principal Power, con financiamiento del Fondo de Apoyo a la Innovación.

Este proyecto se encuentra en la primera fase de tres para desarrollar tecnología de energía eólica marina en aguas profundas. La turbina, un aerogenerador Vestas V80 de 2 MW de potencia instalada, ha generado aproximadamente 10 GWh hasta la fecha. Además, Repsol y EDP colaboran en un proyecto conjunto para un parque eólico marino de 25 MW, aprovechando la tecnología Windfloat de Principal Power. Este proyecto implica una inversión de 100 millones de euros, con 30 millones provenientes de fondos de la UE y el respaldo de la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente. Las torres se instalarán a 10 kilómetros de la costa en una zona con una profundidad de 100 metros.

3.3.3 Madeira

Mix Energético RAM

Ilustración 38. Mix Energético RAM (Electricidade da Madeira)

En 2022, la contribución de las energías renovables a la producción total, denominada emisión, de electricidad en Región Autónoma de Madeira (RAM) alcanzó los 32,5%, registrando un ligero descenso con respecto al valor obtenido en 2021 (32,6%), debido fundamentalmente a la reducción del componente fotovoltaico. (-0,4%).

Por tanto, analizando el mix de producción de energía eléctrica emitido en 2022 – en que la total ronda los 910,3 GWh, un aumento del 5,9% respecto al año anterior (2021: 859,4 GWh) – se observa, respecto a 2021, una mayor preponderancia de la fuente Térmica Diésel (+25,2%) en detrimento del Gas Natural (-33,6%), con un aumento de los componentes renovables, concretamente de Residuos Sólidos Urbanos (+19,1%), Eólico (+5,2%) e Hidrica (+3,4%).

Sector eólico en Madeira

En el ejercicio 2022, la energía eólica volvió a liderar el mix energético de fuentes renovables en la isla de Madeira por sexto año consecutivo, con una emisión a la red eléctrica de la RAM de 136,4 GWh, un aumento del (5,2%) respecto a 2021 (129,6 GWh).

De hecho, la contribución de las fuentes eólicas a la energía emitida en la red de Madeira en 2022 ascendió al 15,5% y en Porto Santo al 2,3%.

En 2022, la emisión de energía eléctrica a la red desde Parques ENEREEM representó el 33,4% de la emisión eólica total de la región y un incremento del 5,1% respecto al año anterior, ubicándose el valor medio anual del viento en los 7,0 m. /s, frente a los 6,9 m/s registrados en 2021.

La producción global de los 5 parques eólicos de ENEREEM, en funcionamiento, alcanzó, en 2022, 46.962.609 kWh, de los cuales 46.131.804 kWh se produjeron en los parques Paul da Serra, en la isla de Madeira y 830.805 kWh en Porto Santo.

ENEREEM – Energías Renováveis, Lda., es una empresa del Grupo Empresa de Electricidad de Madeira, participada en un 92,5% por este último, cuyo objeto es la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, con especial atención a la componente eólica.

3.3.4 Energía renovable marina

En la Unión Europea, una de las medidas incluidas en el Crecimiento Azul es la potenciación de las energías renovables marinas. Este sector puede contribuir a promover la explotación de recursos energéticos endógenos, minimizando la necesidad de uso del suelo por parte del sector energético y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero.

Situación existente

Los datos sobre los recursos energéticos en el medio oceánico del archipiélago de Madeira son actualmente muy escasos, destacando el Madeira Wave Atlas, de la Agencia Regional de Energía y Medio Ambiente de la Región Autónoma de Madeira (AREAM) en 2005, que contiene una cartografía de los recursos de energía de las olas en 33 puntos a lo largo de la costa de las islas de

Madeira y Porto Santo, en aguas poco profundas (hasta 50 m), basado en estadísticas climáticas y modelos numéricos.

Actualmente, AREAM está evaluando las densidades de tres recursos energéticos marinos (oleaje, corrientes marinas locales y viento), con el fin de evaluar el potencial disponible en base a las series climáticas de los últimos 30 años en torno a las islas de Madeira y Oporto.

Situación potencial

Tomando como referencia los objetivos a largo plazo de RAM en el marco del Memorando de Entendimiento (MOU) sobre Liderazgo Climático Global, firmado en 2015, que pretende reducir las emisiones de dióxido de carbono entre un 80% y un 95% para 2050, teniendo en cuenta que la mayoría de los recursos energéticos renovables adecuados para el territorio terrestre, como la energía eólica, hídrica y solar, tienen limitaciones debido a la alta competencia de usos y la escasez de espacio terrestre disponible, la valorización de los recursos energéticos oceánicos es fundamental para lograr el desarrollo de la estrategia regional no que toca al tópico energético y climático.

Teniendo en cuenta el conocimiento existente sobre las condiciones locales y los recientes desarrollos tecnológicos esperados para los próximos años, los recursos energéticos renovables del océano con mayor interés de valorización en el archipiélago de Madeira son:

- Energía eólica marina en aguas profundas (tecnología de plataforma flotante)
- Energía de olas
- Energía de las corrientes marinas

Si bien aún no se han completado los estudios para evaluar los recursos energéticos oceánicos, se han identificado algunas áreas con mayor potencial, dependiendo de las tecnologías y las condiciones del entorno, a saber:

- Producción de energía eólica marina: las zonas más favorables son los extremos noroeste y noreste de la isla de Madeira y la zona norte-noroeste de la isla de Porto Santo, debido a la ausencia de obstáculos importantes en la dirección de los vientos dominantes;
- La producción de energía a partir de las olas – es más favorable en la costa norte de las islas de Madeira y Porto Santo, debido al oleaje predominante en el cuadrante norte.
- La producción de energía a partir de las corrientes oceánicas es más favorable en los extremos Oeste-Noroeste y Este-Noreste de las islas de Madeira y Porto Santo, aprovechando el cuadrante Norte predominante, dictado por el patrón de circulación de la Corriente del Golfo y la concentración del efecto en los extremos de las islas.

En Madeira, hasta 2020 no era previsible la instalación de plantas de producción de energía eléctrica a escala comercial basadas en recursos energéticos oceánicos, ya que se necesitaban infraestructuras de almacenamiento de energía en el sistema eléctrico para permitir la recepción de la energía producida.

Por ello, hasta el año 2020, las acciones desarrolladas fueron principalmente el inventario y evaluación de recursos, basado en la modelización y medición de parámetros críticos para la caracterización del potencial de la energía eólica, de las olas y de las corrientes marinas.

Sin embargo, podrían promoverse proyectos piloto de aplicación experimental de nuevas tecnologías, fundamentalmente con fines de investigación, desarrollo y demostración.

La productividad de la energía eólica es mucho mayor en el mar y, con la madurez de la tecnología de turbinas eólicas flotantes, será una opción viable para implementar en la región. Se estima que dentro de una década será posible, con sólo cinco o seis turbinas en el mar, tener una producción superior a la de todos los parques eólicos de Paul da Serra.

A pesar del tamaño de las áreas designadas para energías renovables, sólo un pequeño porcentaje estará ocupado. El tamaño de estas áreas se debe a la necesidad de desarrollar más estudios y proyectos piloto.

4. Establecer los factores limitantes para el desarrollo de la industria en la región.

La incertidumbre en relación con los posibles efectos de retrasos en la construcción, costos adicionales, complicaciones legales o cambios en el respaldo gubernamental a la energía eólica offshore plantea un riesgo de inversión que dificulta la obtención de financiación para nuevas instalaciones en la cadena de suministro (como fábricas, puertos y embarcaciones).

Los fabricantes de energía eólica marina coinciden mayoritariamente en que los riesgos percibidos de sobrecostos o retrasos en los proyectos de energía eólica marina dificultan la obtención de financiación para nuevas instalaciones que formarían parte de una cadena de suministro nacional.

Otras fuentes de incertidumbre en la implementación incluyen la capacidad de la red eléctrica para gestionar la incorporación de grandes cantidades de energía eólica offshore, la capacidad de la industria eólica marina para coordinarse con otros usuarios del entorno marino, como la pesca, un proceso de aprobación ambiental y regulatoria largo, complejo y a veces poco claro, y la posibilidad de que las políticas regionales o estatales sean menos favorables para la energía eólica marina en el futuro.

La construcción de instalaciones de fabricación de componentes para la energía eólica offshore a gran escala se ve limitada por la disponibilidad de puertos adecuados y la incertidumbre en los plazos para permisos y construcción. El rápido crecimiento en la capacidad de los aerogeneradores ha llevado a que los activos de la cadena de suministro (incluyendo puertos y embarcaciones) diseñados para la tecnología actual puedan volverse obsoletos o requerir inversiones adicionales antes de recuperar la inversión inicial.

Las dimensiones y peso de los componentes de energía eólica offshore imponen requisitos estrictos en las posibles ubicaciones de las nuevas instalaciones de fabricación. Es esencial que las fábricas estén situadas en puertos o cerca de vías fluviales, ya que los componentes terminados son demasiado grandes para ser transportados por carretera o ferrocarril. Además, se necesita suficiente espacio, longitud de muelle, capacidad de carga en el muelle y profundidad del canal de navegación para fabricar, maniobrar y cargar los componentes de manera segura. Algunos componentes de energía eólica offshore, como las jackets o las piezas de transición, se transportan en posición vertical, lo que implica que no puede haber puentes bajos a lo largo del canal de navegación. El rápido crecimiento en el tamaño de los aerogeneradores genera incertidumbre sobre cómo evolucionará la tecnología eólica offshore en la próxima década y cómo se deben diseñar las instalaciones de fabricación para adaptarse a componentes cada vez más grandes.

Estas actualizaciones requerirán una inversión considerable (potencialmente cientos de millones de dólares) y probablemente tomarán más de un año de preparación del sitio antes de que se pueda construir la instalación de fabricación.

Las redes de proveedores existentes se verán presionadas para suministrar los materiales y subcomponentes necesarios para fabricar los componentes principales. Las instalaciones de fabricación de energía eólica marina de nivel 1 a menudo importan componentes subyacentes para las operaciones de ensamblaje y acabado. Varios elementos críticos incluyen placas de acero (utilizadas en monopilotes y torres), metales de tierras raras, imanes permanentes (utilizados en

generadores), madera de balsa y carbono (utilizados en palas), fundiciones de buje, cajas de cambios y generadores (utilizados en góndolas).

Muchos de estos componentes podrían ser fabricados por fabricantes nacionales existentes que actualmente están activos en sectores como la energía eólica terrestre, el petróleo y el gas, o la construcción naval; sin embargo, estas empresas tendrían que invertir considerablemente en nuevas certificaciones, capacitación y equipos para orientarse hacia la energía eólica marina.

Los recientes eventos disruptivos en las cadenas de suministro global (como la pandemia de COVID-19 y el conflicto entre Rusia y Ucrania) han creado obstáculos adicionales y aumentado los costos para obtener materiales y productos básicos.

La infraestructura portuaria y de embarcaciones existente es insuficiente. La infraestructura necesaria para respaldar proyectos de energía eólica marina flotante solo será sostenible si puede servir y dar soporte a una variedad de otras industrias marinas, que incluyen la expansión continua de la energía eólica marina fija, el servicio y desmantelamiento de petróleo y gas (O&G), la producción y el transporte de hidrógeno en tierra y mar, la construcción y el servicio de infraestructuras de captura y almacenamiento de carbono (CCS), los cruceros, la manipulación de materiales a gran escala, importación y exportación, entre otros.

Es importante asegurar que la infraestructura desarrollada pueda respaldar una variedad de industrias marinas, lo que reducirá el riesgo y los costos de inversión, aumentará la utilización de las instalaciones y, por lo tanto, reducirá los costos para aquellos que las utilicen. Las actividades de fabricación, ensamblaje y almacenamiento de aerogeneradores fijos y flotantes generalmente requieren áreas de almacenamiento más grandes dentro de los puertos en comparación con otras industrias. Además, a medida que aumentan los tamaños de las turbinas, se necesitan mayores capacidades de carga en el muelle para llevar a cabo levantamientos pesados que superen los requisitos de la mayoría de los otros sectores. Como resultado, la infraestructura desarrollada para respaldar la energía eólica fija y flotante tendrá una amplia aplicabilidad en otros sectores.

5. Búsqueda de soluciones a los cuellos de botella para su desarrollo (normativa, financieros, tecnológicos...).

La energía eólica offshore, especialmente en su variante flotante, representa una prometedora fuente de energía renovable. Sin embargo, su desarrollo se enfrenta a diversos desafíos que deben ser abordados para aprovechar su máximo potencial. Se han identificado los principales cuellos de botella que pueden obstaculizar el desarrollo de la eólica marina flotante, así como posibles soluciones para superarlos. Desde la tecnología en desarrollo hasta los costos elevados y la infraestructura de red insuficiente, existen múltiples aspectos a considerar. A través de la inversión en investigación y desarrollo, la estandarización de diseños, la identificación de sitios adecuados y la colaboración entre los actores de la industria, es posible allanar el camino hacia una eólica marina flotante exitosa y sostenible. Además, el cuidado ambiental y el cumplimiento de los requisitos regulatorios son fundamentales para minimizar el impacto ambiental y asegurar los permisos necesarios. A medida que la tecnología avanza y se superan los desafíos, la eólica marina flotante puede desempeñar un papel crucial en el futuro energético, impulsando la transición hacia una matriz energética más limpia y sostenible.

Tabla 5. Distintos desafíos con posibles soluciones de la energía eólica marina flotante

Desafío	Solución
1. Tecnología en desarrollo	Invertir en investigación y desarrollo para mejorar la tecnología de eólica marina flotante.
	Colaboración en proyectos de investigación entre gobiernos, empresas e instituciones académicas.
2. Costos elevados	Estandarización de diseños y aumento de la escala de producción para lograr economías de escala.
	Optimización de las operaciones de instalación y mantenimiento.
	Colaboración entre actores de la industria para compartir costos y recursos.
3. Acceso a áreas adecuados	Identificación y evaluación cuidadosa de áreas adecuadas para la eólica marina flotante.
	Exploración de nuevas soluciones tecnológicas para adaptarse a diferentes tipos de fondos marinos.
4. Infraestructura de red insuficiente	Invertir en desarrollo de infraestructura de red adecuada para la conexión de parques flotantes.

Desafío	Solución
	Planificación y construcción de subestaciones marinas.
	Mejora de las capacidades de transmisión de energía desde el mar hacia la costa.
5. Necesidad de mejorar la infraestructura portuaria	Invertir en el desarrollo de infraestructuras portuarias adecuadas para la eólica marina flotante.
	Adaptación de puertos existentes o construcción de nuevos puertos con capacidades para esta tecnología.
6. Impacto ambiental y permisos	Evaluación ambiental exhaustiva y colaboración con las partes interesadas.
	Implementación de tecnologías de monitoreo y mitigación para reducir el impacto ambiental.
	Colaboración con autoridades reguladoras y organizaciones ambientales para cumplir requisitos.
7. Normativa	Fomentar la estandarización y armonización de regulaciones y permisos a nivel nacional e internacional.
	Establecimiento de marcos regulatorios específicos para la tecnología de eólica marina flotante.
	Facilitar la cooperación entre organismos gubernamentales y la industria.
8. Política	Implementar políticas de apoyo y subsidios para proyectos de eólica marina flotante.
	Establecer metas y objetivos claros para el desarrollo de esta tecnología en la política energética.
	Fomentar la colaboración público-privada para impulsar la innovación y reducir los costos asociados.

Estas son algunas de las principales dificultades que pueden surgir en el desarrollo de la eólica marina flotante y las posibles soluciones para superarlos. A medida que la tecnología avanza y se llevan a cabo más proyectos piloto y comerciales, es probable que se identifiquen y aborden nuevos desafíos. Sin embargo, el potencial de la eólica marina flotante como fuente de energía renovable es significativo,

y con el enfoque adecuado, se espera que pueda desempeñar un papel crucial en el futuro energético sostenible.

Ilustración 39. Zona de almacenaje de componentes de la terminal de eólica marina del puerto de Esbjerg, en 2016 (offshorewind, 2016)

6. Diseño de un proyecto tractor para promover las necesidades de adecuación de la región MAC a la industria eólica offshore.

La región de la Macaronesia (MAC), compuesta por las Islas Canarias, Madeira, Azores y Cabo Verde, tiene un gran potencial para el desarrollo de la energía eólica offshore debido a su ubicación estratégica y abundante recurso eólico. Sin embargo, la falta de infraestructura y capacidades específicas para la industria eólica offshore en la región puede representar un obstáculo para su desarrollo.

Para abordar esta situación, se propone el diseño de un proyecto tractor que promueva las necesidades de adecuación de la región MAC a la industria eólica offshore. Este proyecto tendría como objetivo principal impulsar la transformación de la región en un centro de excelencia en energía eólica offshore, fomentando la inversión, la generación de empleo y el desarrollo tecnológico.

Las características clave del proyecto tractor podrían incluir:

- a) Establecimiento de un marco regulatorio favorable: Es esencial contar con un marco regulatorio claro y estable que fomente la inversión en proyectos eólicos offshore y proporcione seguridad jurídica a los inversores. El proyecto tractor podría abogar por la implementación de políticas y regulaciones específicas que impulsen el desarrollo de la energía eólica offshore en la región MAC.
- b) Desarrollo de infraestructura y logística: Se requeriría la construcción de puertos e instalaciones especializadas para la fabricación, montaje y mantenimiento de turbinas eólicas marinas flotantes. El proyecto tractor podría promover la inversión en infraestructura y facilitar la creación de sinergias entre los diferentes actores involucrados, como empresas de construcción naval, proveedores de servicios y autoridades portuarias.
- c) Formación y capacitación: Para desarrollar una industria eólica offshore sólida en la región, será necesario contar con personal cualificado y capacitado en áreas como la ingeniería, la operación y el mantenimiento de parques eólicos marinos. El proyecto tractor podría impulsar programas de formación y capacitación específicos en colaboración con universidades, centros de investigación y empresas del sector.
- d) Promoción de la cooperación regional: La cooperación entre las islas y los países de la región MAC es fundamental para maximizar los beneficios de la industria eólica offshore. El proyecto tractor podría facilitar la colaboración en áreas como el intercambio de conocimientos, el desarrollo conjunto de proyectos y la armonización de normativas.
- e) Captación de inversión y promoción de proyectos piloto: El proyecto tractor podría desempeñar un papel activo en la captación de inversión tanto nacional como internacional para proyectos eólicos offshore en la región MAC. Además, podría apoyar la identificación y promoción de proyectos piloto que demuestren la viabilidad técnica y económica de la energía eólica marina flotante en la región.

7. Manifiesto por el Desarrollo de la Eólica Marina en Canarias

Dado la importancia de la energía eólica marina, el Clúster Marítimo de Canarias, asociación sin ánimo de lucro de ámbito regional cuyo objetivo primordial es favorecer el desarrollo y la competitividad internacional del Sector Marino Marítimo de Canarias, junto con FEDEPORT, federación empresarial sin ánimo de lucro con el objetivo fundamental de representar a todas las empresas que operan, mayoritariamente, en la cadena de valor portuaria, elaboraron un manifiesto cuyo objetivo es promover el desarrollo de la eólica marina en Canarias y transmitir la necesidad de agilizar el desarrollo del marco regulatorio, así como los cambios en materia de reordenación y usos de los espacios portuarios para que se pueda realizar el despliegue y desarrollo de la eólica marina flotante.

Se trata de una oportunidad única e irreplicable para Canarias, por la creación de empleo y el desarrollo económico y social en las zonas costeras, particularmente en los puertos, y el posicionamiento como región y país en industria e I+D+i

La pandemia de COVID-19 resaltó la importancia de la generación de electricidad resiliente y renovable en Canarias. El despliegue de energía eólica flotante puede apoyar la diversificación económica y la reducción de la dependencia energética externa, alineándose con el objetivo de neutralidad energética y sostenibilidad en la región.

Para intensificar el despliegue de las energías renovables marinas en Europa, se establece la necesidad de contar con una cadena de suministro y valor más sólida, para lo cual los fabricantes de materiales resistentes a la corrosión y de turbinas eólicas y oceánicas, y los proveedores de torres, cimientos, dispositivos flotantes y cable necesitarán inversiones para ampliar su producción e incrementar su innovación.

Además, como se comentó, los puertos necesitarán ampliar y mejorar sus infraestructuras, reordenar y adaptar sus usos y deberán construirse y ponerse en funcionamiento nuevos buques. Por ejemplo, solo unos pocos puertos marítimos europeos son actualmente adecuados para el montaje, la fabricación y el mantenimiento de la energía marina. Según las estimaciones del sector, se necesita una inversión global de entre 500 y 1 000 millones EUR para modernizar las infraestructuras portuarias y los buques. Cientos de proveedores de componentes, muchos de los cuales son pymes, también tendrán que modernizarse.

Como objetivo prioritario se solicita el establecimiento de un marco claro, previsible, estable y transparente, con un calendario plurianual de procesos de competencia competitiva que incluya la celebración de una primera subasta de eólica marina en 2022.

Para ello, se debe avanzar en los siguientes pasos:

- Implementación de las acciones y los recursos necesarios para asegurar la ejecución de las medidas planteadas en la Hoja de Ruta para el desarrollo de la Eólica Marina y las Energías Marinas, que permitan alcanzar los objetivos específicos de instalación de eólica marina flotante de hasta 3.000 MW para 2030.

- Definición de un calendario de procedimientos de concurrencia competitiva de eólica marina, en el que se identifiquen las zonas marinas objeto de concurrencia, los volúmenes de potencia eólica a desarrollar y sus fechas estimadas, dotando de la visibilidad necesaria a los inversores, a la industria y, en general, a toda la cadena de valor.
- Adecuación del marco administrativo de autorización de instalaciones de producción de energía eléctrica en el espacio marítimo establecido en el RD 1028/2007, actualmente en suspenso por el RDL 12/2021, así como de la regulación afectada por la adecuación de dicho marco administrativo, ya identificada en la Hoja de Ruta.
- Asegurar la disponibilidad de capacidad de evacuación en las redes de transporte y distribución, y asignación de esta a los parques eólicos marinos objeto de desarrollo. Para ello es recomendable reducir el horizonte temporal y dotar de mayor agilidad al proceso de planificación de la Red de Transporte.
- Aprovechamiento de los Fondos de Recuperación para I+D+i e Industria en eólica marina identificados en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento.
- Refuerzo de las capacidades e infraestructuras navales, portuarias y logísticas, para su adaptación a las condiciones de fabricación, ensamblaje, operación y mantenimiento de parques eólicos marinos. Publicación e implementación del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del sector naval, incluyendo sinergias con la eólica marina.
- Reordenar el dominio público portuario de forma tal que permita el despliegue y desarrollo de la eólica marina en Canarias.

Ilustración 40. Entidades que apoyan el manifiesto

8. Actividades coordinadas por el CMC en eólica marina (2018 – 2023)

El Clúster Marítimo de Canarias se involucra activamente para lograr la difusión que esta tecnología necesita, realizando una serie de actividades que fomentan su desarrollo y despliegue, realizando reuniones, charlas, desayuno, explicando al sector marítimo las ventajas y las oportunidades económicas, sociales y estratégicas que traería la implementación de dicha forma de generación de energía.

En colaboración con Capital Energy, el Clúster Marítimo de Canarias ha establecido un acuerdo estratégico para impulsar el desarrollo de la eólica marina en las islas. También han visitado las instalaciones de Navantia en Brest para colaborar en el desarrollo del ecosistema local en la fabricación y mantenimiento de parques eólicos, aprovechando la experiencia de Navantia-Windar en otras regiones de España.

La participación en eventos como Windeurope ha fortalecido la relación con Navantia, incluso integrando sus empresas en el PERTE naval formado por Navantia y Pymar. En la misma línea, el Clúster Marítimo de Canarias ha dado a conocer la cadena de suministro del sector eólico de las islas en Wind Europe Bilbao 2022.

Además, se han realizado actividades de difusión para promover el desarrollo de la energía eólica marina en la región, como la presentación de la plataforma de energías renovables marítimas del Atlántico y jornadas sobre la cadena de valor de la energía eólica.

Los desayunos renovables fueron fundamentales para cohesionar empresas e instituciones en el sector eólico marino, contando con una destacada participación de entidades públicas y privadas canarias.

El Clúster Marítimo de Canarias también ha buscado sinergias con Noruega para las empresas del sector eólico marino y ha participado en eventos internacionales, como la WindEnergy Hamburgo, para continuar sumando en el ámbito de la eólica marina offshore.

En conjunto, estas actividades realizadas por el Clúster Marítimo de Canarias demuestran su compromiso con el desarrollo y promoción de la energía eólica marina en las Islas Canarias, buscando posicionarse como un referente en el sector y aprovechar las oportunidades económicas, sociales y estratégicas que esta forma de generación de energía puede ofrecer a la región.

A continuación, se presentan las actividades realizadas por el CMC:

Jornada: Perspectivas para la Tecnología Eólica Offshore en Canarias

El Clúster Marítimo de Canarias organizó la jornada "PERSPECTIVAS PARA LA TECNOLOGÍA EÓLICA OFFSHORE EN CANARIAS" como parte del proyecto INTERREG-MAC 2014-2020: SMART BLUE. El evento se llevó a cabo el 17 de mayo de 2018 en el Palacio de Congresos Gran Canaria de INFECAR y contó con la presencia de más de 200 participantes de diversos sectores, incluyendo empresas, instituciones y educación universitaria.

La apertura de la jornada estuvo a cargo de Dña. Elba Bueno, Gerente del Clúster Marítimo de Canarias, y D. Octavio Llinás, Director de la Plataforma Oceánica de Canarias. Entre las ponencias destacadas, se presentaron expertos como Jesús M. Busturia de NAUTILUS Floating Solutions, Alex Raventos de X1 Wind, Javier Díez de STATOIL, Pedro Mayorga Rubio de ENEROCEAN, Dña. Lara Cerdán de ESTEYCO, José Joaquín Bethencourt de SODECAN y Roberts Proskovics de OffShore Renewable Energy ORE CATAPULT.

El punto culminante fue una Mesa Redonda moderada por D. Gonzalo Piernavieja, Viceconsejero de Industria, Energía y Comercio, que incluyó la participación de compañías como TECNALIA, NAUTILUS, ESTEYCO, STATOIL, ENEROCEAN, X1 Wind, Off Shore Renewable Energy CATAPULT, ULPGC, PLOCAN y el Consejo Insular de Energía de Gran Canaria.

La clausura del evento estuvo a cargo de D. Gonzalo Piernavieja y D. Raúl García Brink, Consejero de Desarrollo Económico, Energía e I+D+i del Cabildo Gran Canaria. Como cierre, se ofreció un vino canario cortesía de INFECAR. La jornada abordó la tecnología eólica offshore en Canarias, explorando diversas perspectivas y reuniendo a líderes y expertos para discutir avances, oportunidades y desafíos en este campo en crecimiento.

Ilustración 41. Jornada: Perspectivas para la Tecnología Eólica Offshore en Canarias

Charla Salidas Profesionales para Ingenieros en el Sector Marítimo y Offshore

El Clúster Marítimo de Canarias, en el marco de las acciones previstas en los proyectos INTERREG-MAC 2014-2020: SMART BLUE e INTERPORT, colabora en la organización de una charla, juntamente con el Grupo Stier, en la Terraza de la Fundación Universitaria de Las Palmas (c/Juan de Quesada 29), el 12 de Junio a las 17:30, sobre: Salidas Profesionales para Ingenieros en el Sector Marítimo y Offshore (se adjunta cartel). La charla va dirigida tanto a la comunidad universitaria como ingenieros relacionados con el sector.

El mundo offshore internacional tiene mucho que ofrecer a los ingenieros, en cualquier parte del mundo. La industria marítima petrolífera y la eólica marina ofrece una interesante variedad de puestos y perspectivas de carrera a técnicos, ingenieros, profesionales cualificados y empleados y trabajadores de prácticamente cualquier parte del mundo. Existe una amplia variedad de puestos de trabajo en las instalaciones marítimas de prospección y explotación de gas, petróleo energía eólica marítima, y cada uno de ellos presenta unas exigencias determinadas y ofrece unas condiciones económicas competitivas.

Algunos de los puestos más solicitados en el mundo offshore son los de ingeniería química, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, ingeniería de sistemas hidráulicos, ingeniería de perforación, soldadura, ingeniería geofísica, etc.

Ilustración 42. Charla Salidas Profesionales para Ingenieros en el Sector Marítimo y Offshore

Presentación de oportunidades de las energías renovables offshore en Canarias a una delegación de Japón

El Clúster Marítimo de Canarias, en el marco de su proyecto INTERREG-MAC 2014-2020: SMART BLUE, participa en un encuentro, organizado por PLOCAN, en el que se presentaron las oportunidades que ofrecen las energías renovables offshore en Canarias, a una delegación industrial y científica de Japón. Durante el acto se presentó el banco de ensayos -un área marina de 23 km cuadrados donde se han probado diversos prototipos- en el que destaca la presencia del primer aerogenerador marino offshore de España.

La visita ha sido organizada por PLOCAN en colaboración con el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial), NEDO (Organización para el Desarrollo Tecnológico y de Nuevas Energías de Japón) y la JWPA (Japan Wind Power Association), en el marco de una misión japonesa a España que ha asistido a diversas sesiones en Bilbao, Navarra y Madrid.

El objetivo de estos encuentros es que los representantes de las empresas japonesas conozcan mejor las capacidades de la industria española e identifiquen los retos futuros que puedan ser abordados de manera conjunta. Japón es uno de los países con mejores previsiones de crecimiento del mercado eólico offshore a corto-medio plazo, con un especial interés en su versión flotante para aguas profundas.

Ilustración 43. Intervención de Elba Bueno en la presentación de oportunidades de las energías renovables offshore en Canarias a la delegación japonesa

Jornadas Energías Renovables marinas en el Atlántico: Taller de consulta en España para la definición del Plan de acción

El Cluster Marítimo de Canarias, en el marco de su proyecto INTERREG-MAC 2014-2020: SMART BLUE, organiza, junto con la Dirección general de asuntos marítimos de la Comisión Europea (DG MARE), y con la colaboración de la consultora Ernst&Young, el evento denominado: Taller de consulta en España para la definición del Plan de acción de Energías Renovables marinas en el Atlántico.

Este importante evento, para el que se seleccionó Las Palmas de Gran Canaria como única localización española, tuvo lugar el Miércoles, 12 de septiembre de 2018, de 09:00 a 18:00, en el Recinto Ferial INFECAR, ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

El principal objetivo de estos talleres es abordar los desafíos y oportunidades de las energías marinas renovables (ERM) en la cuenca del Atlántico, y desarrollar acciones concretas que se incluirán en la próxima versión del Plan de Acción del Atlántico. Los resultados esperados del taller son iniciativas y acciones conjuntas y colaborativas viables con una dimensión transnacional y transectorial que apoyan el intercambio de conocimientos y mejoran las capacidades de competitividad e innovación. Los talleres, de carácter cerrado, reunieron a más de 40 expertos seleccionados y reconocidos de los cinco Estados miembros de la UE que compartirán su visión y experiencia en el desarrollo de proyectos de ERM en el Atlántico.

No obstante, a pesar de que dichos talleres fueron sesiones cerradas, fue de participación abierta la sesión de apertura, en la que se incluyó la intervención del Presidente del Clúster Marítimo de Canarias, Don Vicente Marrero Domínguez

Posteriormente la DGMARE, junto con consultora Ernst&Young y el Cluster Marítimo de Canarias, realizó una presentación de la estrategia atlántica de la Unión europea y su plan de acción, y la situación de la economía azul en España y en las Islas Canarias.

Ilustración 44. Jornadas Energías Renovables marinas en el Atlántico: Taller de consulta en España para la definición del Plan de acción

Reuniones B2B para el proyecto “X1 Wind”

El Cluster Marítimo de Canarias, en el marco de la promoción de su marca internacionalización empresarial Canary Islands Suppliers (www.canaryislandssuppliers.com), y de sus proyectos SMART BLUE (Actividad 2.3.3), e INTERPORT (Actividad 2.2.2) incluidos en el programa INTERREG-MAC 2014-2020, organiza, durante la mañana del 12 de diciembre, encuentros empresariales B2B entre la entidad que va a desarrollar el proyecto “X1 Wind”, y diversas empresas canarias que pueden participar en su cadena de suministro.

La isla de Gran Canaria, gracias a la labor desarrollada por la Plataforma Oceánica de Canarias, se ha configurado como el laboratorio europeo en energía eólica «offshore» de España tras la primera instalación el pasado mes de junio, a kilómetro y medio de distancia de la costa de Gran Canaria, de la primera turbina eólica marina fabricada en nuestro país.

El segundo prototipo que viene es el «X1 Wind» y se ubicaría también en Gran Canaria, en la cercanía de la Plataforma Oceánica Canaria (Plocan), que serviría de apoyo logístico y monitorización. El nuevo dispositivo es de patente española, cuenta con el respaldo de fondos «Horizon 2020» de la UE y se ha presentado el pasado mes de octubre en Copenhague.

En base a las necesidades planteadas por la dirección del proyecto al Cluster Marítimo de Canarias, las reuniones organizadas han sido con las empresas: QSTAR, BOLUDA, GROSA, GRUAS Y ELEVADORES, TRANSPORTES Y GRÚAS CARBALLO, REPROSUB, ACOSTA INGENIERÍA SUBACUÁTICA, PROSUB CANARIAS, J.A. AROCHA.

Ilustración 45. Reuniones B2B para el proyecto “X1 Wind”

Puesta en marcha de grupos de trabajo para la mejora de las competencias profesionales de la Economía Azul – Subsectores Reparación Naval y Eólica Offshore

El Clúster Marítimo de Canarias organiza para la Presidencia del Gobierno de Canarias, en el marco de su marca de promoción internacional Canary Islands Suppliers y de su proyecto INTERREG-MAC 2014-2020: SMART BLUE, grupos de trabajo para la mejora de las competencias profesionales de la Economía Azul.

En este proceso, para el Gobierno de Canarias es fundamental contar con la opinión de las empresas canarias que prestan servicios en el ámbito marino marítimo, de cara a que las políticas se definan en base a sus necesidades reales y a las requeridas por las tendencias del mercado en el que operan.

Es por ello, que el Clúster Marítimo de Canarias convoca, en esta ocasión en Gran Canaria, al grupo de trabajo de Reparación Naval, a las 9:00, y al grupo de Energía Eólica/ Renovables Offshore a las 11:30, invitando a empresas pertenecientes o interesadas en cada uno de los Subsectores.

Durante la reunión, las empresas participantes informaron de la gran carencia de cualificaciones profesionales especializadas para la industria auxiliar canaria en reparación naval, y en la eólica offshore. Este es el caso de ocupaciones tales como operarios de Mecánica Naval, electrónica naval, hidráulica y también encargados o maestros industriales.

Ilustración 46. Grupos de trabajo para la mejora de las competencias profesionales de la Economía Azul

Como solución, las empresas proponen que se definan las ocupaciones reales que se requieren en la actualidad por el sector en Canarias, identificando itinerarios formativos específicos, propios para nuestra realidad en Canarias, incluso aunque éstos difieran de las titulaciones establecidas a nivel nacional. Es decir, hacer un traje a medida.

A ambas reuniones asistieron un total de 39 asistentes, pertenecientes a 20 empresas e instituciones distintas, y se desarrollaron en una sala de Presidencia del Gobierno de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria.

Los asistentes a las reuniones quedaron muy satisfechos con el resultado de estas y esperan seguir participando en el proceso de mejora de las competencias profesionales iniciado con estos grupos de trabajo.

Participación en el ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ENERGÍA EN EL MAR

El Cluster Marítimo de Canarias, en el marco de las acciones previstas en los proyectos INTERREG-MAC 2014-2020: SMART BLUE E INTERPORT, y como parte de las acciones de promoción de la marca Canary Islands Suppliers, colabora, con la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, en la organización del primer ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ENERGÍA EN EL MAR, que tuvo lugar el viernes 5 de abril de 2019, de 9:00 a 18:00 horas, en el Auditorio Alfredo Kraus en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Entre los ponentes se encontraban organizaciones reconocidas internacionalmente en el ámbito de las energías marinas y eólica off-shore: Equinor, Principal Power, APPA Marina, ACS, Esteyco, X1 WIND, EnerOcean, Wave Piston, Hexicon, Nautilus, Iberdrola o Siemens Gamesa.

El encuentro dio la oportunidad a los asistentes de conocer buenas prácticas en el impulso de la energía eólica marina en otras regiones europeas, así como a promotores de parques eólicos off-shore y empresas que están desarrollando tecnologías innovadoras en el ámbito de las energías renovables marinas, entre otros temas.

El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, durante la inauguración aseguró que Canarias dispone de las condiciones idóneas para posicionarse como socio estratégico y laboratorio de ensayo para tecnología emergente, relacionada con la eólica marina, y en concreto con la eólica flotante, que permite aprovechar el recurso del viento en zonas hasta ahora inaccesibles».

Durante la jornada el Cluster Marítimo de Canarias realizó la conferencia sobre “Energías renovables marinas: cadena de suministro en crecimiento”, que obtuvo un gran interés por parte de los asistentes.

La jornada fue todo un éxito de convocatoria reuniendo a más de 250 participantes, entre los que se encontraban representantes de empresas, investigadores, profesores y profesionales interesados en las energías renovables marinas.

Ilustración 47. Presentación por parte de Elba Bueno, "Energías renovables marinas: cadena de suministro en crecimiento"

Presentación del primer prototipo flotante de energía eólica de dos turbinas: W2Power

El Clúster Marítimo de Canarias en el marco de las acciones previstas en los proyectos INTERREG-MAC 2014-2020: SMART BLUE (Actividad 2.3.3) E INTERPORT (Actividad 2.2.3), y como parte de las acciones de promoción de la marca Canary Islands Suppliers, participa en el acto de presentación del prototipo, liderado por la empresa Enerocean, de la primera plataforma flotante eólica de dos turbinas, denominado W2Power.

El acto tuvo lugar el 10 de abril de 2019 en el astillero Astican y en el Real Club Náutico de Gran Canaria.

Comenzó con la bienvenida de D. Vicente Marrero, en su doble función como directivo de ASTICAN y Presidente del Clúster Marítimo de Canarias. Posteriormente los socios del proyecto saludaron a los asistentes a la inauguración, agradeciendo la presencia y apoyos recibidos en el marco de sus actividades, como paso previo a la inauguración oficial del prototipo por el Viceconsejero de Industria, Energía y Comercio del Gobierno de Canarias D. Gonzalo Piernavieja. A continuación, los asistentes pudieron observar de cerca y en detalle el prototipo desde todos los ángulos.

Tras la visita, se llevaron a cabo dos mesas redondas de carácter técnico en los salones del Real Club Náutico de Gran Canaria. En la primera se presentó en detalle el concepto W2Power y sus ventajas por parte de EnerOcean, que dio paso a los socios del proyecto WIP10+.

Ilustración 48. Presentación del primer prototipo flotante de energía eólica de dos turbinas: W2Power

En la segunda mesa redonda, destacó D. Gonzalo Piernavieja al describir los esfuerzos del Gobierno Canario para impulsar las energías renovables marinas, especialmente la eólica, resaltando el potencial de la eólica flotante en las islas. El Profesor David Ingram de la Universidad de Edimburgo enfatizó la importancia del desarrollo sistemático de dispositivos para entornos marinos desafiantes, destacando el éxito de W2Power y su colaboración con FLOWAVE en Escocia. Octavio Llinás, Director de PLOCAN, resaltó el próximo paso crucial: ensayos en el mar, con el respaldo del banco de ensayos de la entidad. Margarita Molina, del Clúster Marítimo de Canarias, concluyó la mesa resaltando cómo las empresas locales se adaptaron de la industria petrolífera a servicios para energía eólica marina, manteniendo altos estándares de calidad, protección ambiental y seguridad.

En el acto han participado, además, representantes de CDTI, Agencia IDEA de Andalucía, Ayuntamiento de Málaga, Clúster Andaluz de Renovables, Clúster Marítimo de Canarias, Asociación Empresarial Eólica, Corporación Tecnológica de Andalucía, Asociación EMERGE, CETECIMA y representantes de empresas públicas y privadas interesadas en este desarrollo.

Participación en la visita a las instalaciones de Hywind

El Clúster Marítimo de Canarias participa en la visita a las instalaciones de Hywind Scotland, el primer parque eólico flotante del mundo.

Ilustración 49. El CMC en las instalaciones de Hywind

Participación en el seminario del proyecto ENERMAC “Marine energy in the blue economy. Perspectives in Canary Islands”

El Clúster Marítimo de Canarias (CMC) asiste y participa en el Seminario del proyecto ENERMAC titulado “Marine energy in the blue economy. Perspectives in Canary Islands”, realizado en el Salón de Actos del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC).

En el acto, Elba Bueno realizó una presentación relacionada con el potencial de la cadena de suministro de Canarias para apoyar la integración de las energías marinas renovables.

Ilustración 50. Presentación Elba Bueno en el seminario del proyecto ENERMAC

Jornadas del Mar y la Economía Azul

El 8 de junio se celebró el Día Mundial de los Océanos 2020, con este motivo el Clúster Marítimo de Canarias, CMC, organizó Las Jornadas del Mar y la Economía Azul, bajo el marco del proyecto SMARTBLUE_F del programa Interreg MAC de la Unión Europea, junto con los socios del proyecto: la empresa pública Sociedad Canaria de Fomento Económico PROEXCA, el Centro Tecnológico de Ciencias Marinas, CETECIMA, y la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN).

Las jornadas virtuales se articularon en 3 sesiones, de dos horas de duración, con tres temáticas que destacaban el gran potencial que tiene Canarias en los distintos sectores de la Economía Azul.

Ilustración 51. Jornadas del Mar y la Economía Azul

La jornada inaugural contó con Vicente Marrero, Presidente del CMC, y Elena Máñez, Consejera de Economía, destacando la aspiración de convertir a Canarias en el polo de la Economía Azul europea. El evento incluyó ponencias relevantes: Elba Bueno del CMC enfatizó la necesidad de medidas y regulación para impulsar la Economía Azul en Canarias. José Joaquín Hernández de PLOCAN resaltó las oportunidades del Pacto Verde Europeo y el Plan de Recuperación. Luis Ibarra de la Autoridad Portuaria propuso valor añadido local. Germán Carlos Suárez de ASTICAN subrayó la conciencia ambiental y la preparación de Canarias. Cosme García de SPECG abordó financiamiento y la innovación en desalinización. La jornada concluyó con preguntas moderadas por José Luis Guersi de CETECIMA.

La 2ª jornada se realizó el día 8 de junio de 2020, para que coincidiese con el Día Mundial de los Océanos, promovido por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el tema principal fue “Innovación para un océano sostenible”.

La 3ª jornada tuvo lugar el 16 de junio de 2020, donde el tema principal fue “Las oportunidades de negocio de las energías renovables en el medio marino en el ámbito internacional”.

Todas las presentaciones insistieron en la necesidad de fortalecer la cooperación, a nivel nacional e internacional, para desarrollar la investigación científica y las tecnologías innovadoras para liberar el potencial del océano y acelerar la recuperación económica. Además, se buscaron soluciones para estimular la evolución de las empresas en la adopción de ODS, que causará un aumento de las nuevas oportunidades de negocio.

Estudio para la mejora de la competitividad de las empresas canarias en el sector de las Energías Renovables Marinas

El Clúster Marítimo de Canarias, junto con Proexca y PLOCAN, realizan un estudio para mejorar la competitividad de las empresas canarias en el sector de las Energías Renovables Marinas, motivados por la gran capacidad y especialidad que tienen las empresas canarias en el sector Oil&Gas. Gracias a este documento se estudia la situación actual del tejido empresarial canario ante las Energías Renovables Marinas, se compara con otras cadenas de valor y suministro como la de Reino Unido, permitiendo localizar las carencias existentes en Canarias para poder concluir con recomendaciones de interés para las empresas canarias.

Ilustración 52. Cadena de valor y suministro canaria

Greenalia y Clúster Marítimo de Canarias suscriben un acuerdo para la promoción de empresas canarias en el desarrollo de la energía eólica marina en las islas

El CEO de la compañía productora de renovables, Manuel García, y el presidente del clúster canario, Vicente Marrero, firmaron un acuerdo que tiene como objetivo establecer un foro común con el que abordar potenciales fórmulas de colaboración para el impulso de proyectos industriales en el marco de la eólica marina, comprometiéndose a estudiar y diseñar una estrategia de implantación que ayude a estos proyectos, para posicionar así a las islas en un lugar de referencia en la eólica marina flotante.

Ilustración 53. Firma del Memorándum de Entendimiento (MoU)

Navantia toma contacto con empresas portuarias de las islas de la mano del Clúster Marítimo de Canarias

Navantia, la mayor constructora naval del mundo hispano visitó las dos islas capitalinas del archipiélago canario para conocer sobre el terreno las infraestructuras y servicios que prestan las entidades portuarias de las islas y los puertos más importantes del archipiélago: el de Las Palmas y el de Santa Cruz de Tenerife. Todo esto de la mano del Clúster Marítimo de Canarias, a través de su gerente, Elba Bueno

En cuanto a Gran Canaria, visitaron los talleres de los astilleros de Astican y de Zamakona, ubicados en el Puerto de La Luz y de Las Palmas. También pudieron conocer los servicios que ofrecen entidades como Boluda, Sepcan, BS Cargo, Martín e Hijos y Transporte Carballo. Por último, se celebró un encuentro en la Autoridad Portuaria con el presidente de la institución, Luis Ibarra.

Ilustración 54. Autoridad Portuaria de Las Palmas

Por otro lado, visitaron la isla de Tenerife donde mantuvieron un encuentro con directivos de la Asociación Provisional de Empresas Auxiliares de Reparación y Construcción Naval y con representantes de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

Ilustración 55. Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

Visita de empresas canarias a Navantia

Empresas canarias visitaron el astillero de Navantia en A Coruña de la mano del Clúster Marino Marítimo de Canarias, cuya gerente, Elba Bueno, señala la importancia de poner en contacto al tejido empresarial de las islas con las empresas más punteras en el desarrollo de la industria de las energías renovables.

Recuerda que esta iniciativa es la devolución de la visita que realizó el personal de Navantia a las instalaciones portuarias canarias para conocer las infraestructuras y así saber de primera mano con qué medios cuenta Canarias para el desarrollo y ubicación de estas tecnologías.

En la comitiva a Galicia participó PROEXCA, FEDEPORT, Boluda, Talleres Quintana, Transportes Carballo, B&S Mercancia General, Astican, Zamakona y Miller y Cía., así como el acompañamiento del presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra.

Ilustración 56. Visita empresas canarias a Navantia

El Clúster Marítimo de Canarias firma en la OTD Energy 2021 de Stavanger un pacto de cooperación con el Clúster de Energía Eólica Offshore de Noruega.

El clúster canario suscribió un Memorando de Entendimiento (MoU) con la entidad Noruegiana Offshore Wind Cluster (NOWC). El propósito del acuerdo es establecer un marco de colaboración para fortalecer la cadena de suministro en futuros proyectos eólicos marinos, tanto en Canarias como en Noruega.

Gran Canaria estuvo presente, con stand propio, en la OTD Energy 2021, gracias al respaldo de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, SPEGC, bajo la iniciativa “Best in Gran Canaria”. La feria, celebrada durante los días 19, 20 y 21 de octubre, es considerada una de las ferias de energías renovables offshore más importantes de mundo. Desde ese stand, los representantes del CMC y de Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), Carmen Muñoz, y Alejandro Romero y Nadia Achargui, respectivamente, informaron a empresarios e investigadores del sector acerca del apoyo que ofrece “Best in Gran Canaria” a las empresas ya consolidadas ya emprendedores que estén estudiando instalarse en la isla. Además, dieron a conocer tanto el potencial y las capacidades del tejido empresarial canario como las singularidades de la PLOCAN, destinada a impulsar el desarrollo de conocimiento y tecnologías para el uso responsable y sostenible del océano.

Ilustración 57. Firma de Memorando de Entendimiento (MoU) con la entidad Norwegian Offshore Wind Cluster

Ilustración 58. OTD Energy 2021

La noruega Equinor presenta su proyecto eólico ante las empresas del Clúster Marítimo de Canarias

Representantes de la empresa noruega Equinor se han reunido estos días con empresas agrupadas en el Clúster Marítimo de Canarias para explicarles su proyecto de instalar un parque eólico marino en aguas de Gran Canaria. Equinor pone sobre la mesa el proyecto denominado FOWCA (Floating Offshore Wind Canarias), una iniciativa que representaría una inversión en las islas de 860 millones de dólares. La visita de Equinor a Canarias se produce dos semanas después de la firma del Memorandum de Entendimiento entre el Clúster Marítimo y la entidad Norwegian Offshore Wind Cluster durante la celebración en Noruega de la feria internacional Offshore Technology Days (OTD Energy 2021), un acuerdo que permitirá establecer un marco de colaboración para fortalecer la cadena de suministro en futuros proyectos eólicos marinos, tanto en Canarias como en Noruega.

El parque eólico offshore que proyecta Equinor se instalaría a unos 10 kilómetros de la costa sureste de Gran Canaria, a la altura de la localidad de Juan Grande, ubicada en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Su puesta en marcha generaría unos 200 empleos directos y tendría una vida útil de unos 28 años. El parque eólico sería de 225 MW y supondría la instalación de unas 15 plataformas con los aerogeneradores más potentes de 15 MW, según han informado los directivos de la compañía a empresas canarias interesadas en el sector eólico marino.

Todos estos datos han sido expuestos de forma pormenorizada a las empresas canarias, en una reunión que contó con la presencia de Elba Bueno, gerente del Clúster Marítimo de Canarias, y de directivos de Equinor como Javier Díez (Equinor Nuevas Eneías), Ove Vold (Ingeniero de Sostenibilidad), Per Ivar Barth Berntsen (director técnico del FOWCA) y Anne Marit (Dirección de Proyectos del FOWCA). Los representantes de Equinor también explicaron con detalle los aspectos relativos a la evaluación medioambiental de su proyecto en Gran Canaria y los planes generales de la entidad noruega en el sector de la energía eólica marina flotante.

Ilustración 61. Presentación proyecto FOWCA a las empresas del CMC

Reunión con Antonio López-Nicolás, Jefe de Unidad de Energías Renovables de la Comisión Europea.

La delegación canaria, compuesta por destacados representantes del ámbito marítimo y económico de las islas, emprendió un viaje de relevancia a Bruselas con el propósito de fortalecer los lazos y dialogar sobre asuntos cruciales en materia de energías renovables. Encabezada por Bernardino Santana, líder de la Federación Canaria de Empresas Portuarias (FEDEPORT), María José Castellano, una destacada figura de la Sociedad Canaria de Fomento Económico (PROEXCA), y Elba Bueno, cuya experiencia y liderazgo en el Clúster Marítimo de Canarias (CMC) la han convertido en una voz influyente en el sector.

El objetivo central de esta misión en la capital europea fue la reunión con Antonio López-Nicolás, Jefe de la Unidad de Energías Renovables de la Comisión Europea. Este encuentro fue un paso crucial para explorar oportunidades de cooperación y colaboración entre Canarias y la Comisión Europea en el ámbito de las energías renovables. La delegación canaria presentó propuestas, compartió perspectivas y discutió estrategias para fomentar el desarrollo sostenible y la implementación de tecnologías limpias en la región.

Durante la reunión, se abordaron temas de gran relevancia, como la promoción de las energías renovables marinas en las Islas Canarias y la posibilidad de establecer vínculos más sólidos entre los esfuerzos locales y las iniciativas europeas en este campo. Se debatieron cuestiones técnicas, regulatorias y financieras, con un enfoque en cómo aprovechar las fortalezas y recursos naturales de la región para impulsar la transición hacia una matriz energética más sustentable.

La delegación canaria compartió ejemplos concretos de proyectos exitosos y avances en energías renovables en la región, así como los desafíos específicos que enfrenta. Se exploraron posibles áreas de colaboración, como la inversión en investigación y desarrollo, la promoción de la innovación tecnológica y la búsqueda de oportunidades de financiamiento en el marco de programas y fondos europeos destinados a la transición energética.

Ilustración 59. Reunión con Antonio López-Nicolás, Jefe de Unidad de Energías Renovables de la Comisión Europea

Capital Energy presenta sus proyectos de eólica marina a las empresas del Clúster Marítimo de Canarias

Directivos de la entidad Capital Energy, compañía energética española nacida en 2002, se han reunido con las empresas asociadas al Clúster Marítimo de Canarias (CMC) para exponerles con detalle sus planes de inversión en instalaciones de energía eólica marina en aguas insulares. Capital Energy y el CMC inician una nueva senda de cooperación en proyectos de este sector, para lo que han suscrito un acuerdo de confidencialidad que dé garantías al intercambio de información entre ambas entidades.

Capital Energy prevé instalar varios parques de eólica marina en las islas. Para su diseño, construcción, operación y mantenimiento, Capital Energy se ha comprometido a contar con las prestaciones y servicios que ofrecen las empresas canarias y a respaldar la cadena de suministro de que disponen las islas.

Los directivos de Capital Energy estiman un volumen de inversión de unos 400 millones de euros y unos gastos operativos de unos 375 millones en 25 años, dinero que podría quedarse en las islas solo con su primer proyecto planteado en la zona ZUPER de Gran Canaria de unos 250 MW.

Ilustración 60. Presentación Capital Energy a las empresas del Clúster Marítimo de Canarias

El Clúster Marítimo de Canarias intensifica sus contactos con el sector eólico internacional en la Wind Europe 2021 de Copenhagen

El Clúster Marítimo de Canarias, junto con la Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A. (PROEXCA), organizó la visita a la feria internacional Wind Europe Electricity 2021 celebrada en Copenhagen, Dinamarca.

La expedición canaria tuvo la oportunidad de intensificar los contactos con entidades mundiales que operan en el sector energético eólico mediante reuniones que han servido para tomar el pulso al mercado internacional y para preparar la participación canaria en la próxima edición de Wind Europe que tendrá lugar en la ciudad española de Bilbao.

El clúster consolidó la relación con la entidad Norwegian Offshore Wind Cluster y con Wind Europe. Además, mantuvo reuniones con entidades de todos los eslabones de la cadena de suministro del sector eólico offshore como Ingeteam, Cluster Energía Vasco, Belgian Offshore Cluster, Puertos, Orsted, Green Eagle, SAIPEM, Nautilus, entre otras. Por lo que se puede afirmar que ha sido una feria muy provechosa para los empresarios canarios, representados en esta ocasión por directivos de Naila Business, Grupo Stier, Boluda&Suárez Cargo, Repnaval (Zamakona), Wedge Global e Iprocel.

Ilustración 61. Wind Europe 2021

El Clúster Marítimo de Canarias presente en el Galician Offshore International Hub

El Galician Offshore Energy Group (GOE) de la Asociación de Industrias del Metal (Asime), las empresas Windar Renovables y Navantia y la Xunta de Galicia organizó la quinta edición del que pasa por ser el congreso internacional de referencia sobre eólica marina en la Península Ibérica: Galician Offshore International Hub (GOinterHUB), un evento en el que ha participado el Clúster Marítimo de Canarias. Más de 20 ponentes de empresas punteras, instituciones, asociaciones internacionales e inversores analizan el potencial de la eólica marina a nivel internacional y los actuales retos para su impulso e implantación.

La quinta edición del congreso internacional GOinterHUB reunió en Ferrol a empresarios, técnicos y representantes de organismos vinculados con la eólica marina «para poner en valor -explican desde el GOE- las capacidades logísticas del noroeste y la cooperación empresarial». Cinco patrocinadores, una decena de colaboradores especiales y 26 entidades colaboradoras apoyaron la organización de este congreso, que se inició con la tradicional visita a las instalaciones del astillero Navantia-Fene, seguida por una reunión de trabajo del Superclúster Atlantic Wind (SAW), lanzado por GOE-Asime junto a los clústers homólogos en Asturias y Cantabria y con el apoyo institucional de los tres gobiernos autonómicos.

Ilustración 62. Elba Bueno como representante del CMC en el Galician Offshore International Hub

El Clúster Marítimo de Canarias valora la “Hoja de Ruta para el desarrollo de la Eólica Marina y las Energías del Mar en España” como un impulso a la transición energética y a la economía azul en Canarias

El Cluster Marítimo de Canarias (CMC) valora de forma positiva la “Hoja de Ruta para el desarrollo de la Eólica Marina y las Energías del Mar en España” aprobada por el Consejo de Ministros y considera que es una noticia muy alentadora, especialmente para impulsar la transición energética y la economía azul en Canarias.

Esta Hoja de Ruta aprobada por el Gobierno central es parte de la estrategia para potenciar el liderazgo español en el desarrollo tecnológico y de la I+D de las distintas fuentes limpias que aprovechan los recursos naturales marinos, con especial atención en la eólica. Sitúa a Canarias en una posición estratégica para el desarrollo de la eólica marina flotante, señalando al archipiélago como principal ubicación para el despliegue inicial de los primeros proyectos.

El CMC, cuyo objetivo primordial es favorecer el desarrollo y la competitividad internacional del sector marino-marítimo de Canarias elevando a su vez el tejido empresarial, económico y social canario, destaca que la Hoja de Ruta muestra un nivel de ambición suficiente para liderar la cadena de valor de las energías renovables marinas, mejorando la actividad socioeconómica y alumbrando nuevas perspectivas para la economía azul en las islas.

Para el CMC es muy significativo el hecho de que se reconozca que España dispone de una base óptima para liderar el desarrollo de la eólica marina flotante dadas sus actuales capacidades industriales de energía eólica, su posición geográfica estratégica, su competitividad y sus centros de investigación, siendo Canarias su punta de lanza y territorio identificado para liderar I+D+I e implementación, y apuntando a PLOCAN como lugar de referencia para el desarrollo de las energías renovables marinas.

Además, hay aspectos en la Hoja de Ruta, según el CMC, que deben abordar y acelerar toda la cadena de valor de la economía azul de España y de Canarias hacia una posición más competitiva: la actualización urgente del nuevo marco regulatorio para la primera mitad de 2022 a efectos de poder cumplir con los objetivos de la propia Hoja de Ruta y mantener un ritmo de avance equiparable con los países de nuestro entorno. Adelantar los plazos ayudaría a llegar a tiempo para la puesta en marcha de los proyectos ligados a los fondos de reconstrucción (2026), y así poder aprovechar los fondos destinados a eólica marina.

Entrevista a Elba Bueno, la gerente del Clúster Marítimo de Canarias, en El Espejo Canario

Elba Bueno fue entrevistada por El Espejo Canario donde habló sobre las energías renovables marinas, en concreto de la eólica offshore.

Elba Bueno, gerente del Clúster Marítimo de Canarias, enfatizó la necesidad de que las islas estén preparadas para participar en la próxima "revolución" de las energías renovables offshore, considerándola como una oportunidad imperdible. Destacó que desde el desarrollo de la plataforma de PLOCAN en 2019, se reconoció la capacidad de las empresas canarias para brindar servicios en renovables marinas. En colaboración con Proexca, se realizó un estudio para determinar cómo las empresas canarias pueden contribuir en diferentes aspectos de la cadena de suministro.

Bueno resaltó la fortaleza de las empresas canarias en la instalación de parques eólicos marinos, mencionando áreas como servicios marinos, astilleros, servicios subacuáticos, logística, transporte y trabajos verticales. El enfoque para 2022 es el desarrollo de servicios de mantenimiento, lo que podría representar un nicho de negocio significativo, comentó la gerente del CMC.

Subrayó la importancia de la participación de las empresas canarias en este sector, ya que no solo implica oportunidades comerciales, sino también la adquisición de conocimiento que puede ser exportado a otras regiones. El objetivo es internacionalizar las empresas canarias en el mercado africano, en colaboración con empresas internacionales.

Capital Energy acelera su apuesta por la eólica marina en Canarias con un nuevo acuerdo estratégico

La compañía Capital Energy ha establecido un acuerdo estratégico de colaboración con el Clúster Marítimo de Canarias (CMC) para impulsar el desarrollo de la energía eólica marina en las Islas Canarias. Este convenio se enmarca en la estrategia de la empresa para identificar los servicios necesarios en la cadena de suministro para la construcción de parques eólicos offshore en aguas insulares. El acuerdo, con una duración inicial de cinco años, es el cuarto cerrado por Capital Energy en el archipiélago, y se suma a otros convenios con astilleros canarios.

El objetivo central de la colaboración es avanzar en la descarbonización de la economía y fomentar el desarrollo económico y social en la región. Capital Energy se ha destacado como un protagonista clave en la promoción de energías renovables, habiendo ganado subastas para proyectos eólicos marinos en el pasado, y aspira a implementar más de 750 MW de energía eólica marina en la próxima década, con una inversión estimada de más de 3.500 millones de euros.

El CEO de Capital Energy, Juan José Sánchez, enfatizó la importancia de este acuerdo para promover la descarbonización y el desarrollo sostenible, mientras que el presidente del Clúster Marítimo de Canarias, Antonio Vicente Marrero, destacó el esfuerzo del clúster para convertir a las Islas Canarias en un ejemplo de desarrollo sostenible.

La colaboración entre Capital Energy y el Clúster Marítimo de Canarias demuestra un firme compromiso con el desarrollo de la energía eólica marina en la región y establece un paso importante hacia la transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles.

Ilustración 63. Capital Energy acelera su apuesta por la eólica marina en Canarias con un nuevo acuerdo estratégico

El Clúster Marítimo de Canarias apoya mediante difusión la propuesta de Beridi que sería probada en Gran Canaria

La empresa BERIDI MARITIME S.L. ha logrado avances significativos en el desarrollo de prototipos para energía eólica en aguas profundas, superando desafíos de fijación estructural. Su plataforma flotante disruptiva basada en hormigón (TRIWIND) ha sido patentada recientemente, permitiendo la instalación segura de turbinas eólicas de mayor potencia y reduciendo los costos de la plataforma en hasta un 50% en comparación con tecnologías competidoras. El primer prototipo se implementará en Gran Canaria.

La innovadora tecnología de TRIWIND utiliza hormigón, proporcionando ventajas notables en costos, resistencia y durabilidad en comparación con el acero tradicional. Esta construcción de hormigón permite una fabricación más rápida de plataformas de gran envergadura en un corto período. El proyecto ARCHIME3 de BERIDI ha asegurado financiamiento público de 2,65 millones de euros y un compromiso adicional de 4,8 millones del Banco Europeo de Inversiones.

Para cumplir los objetivos de neutralidad climática para 2050, la Unión Europea tiene previsto aumentar su capacidad de energía eólica marina de 19 GW a al menos 60 GW en 2030 y 300 GW para 2050. La ambición de la UE es convertirse en el primer continente climáticamente neutro antes de 2050, donde la energía eólica desempeñará un papel central en la generación de energía antes de 2030.

Ilustración 64. Prototipo de la empresa Beridi

Directivos de NAVANTIA visitan Canarias

El Clúster Marítimo de Canarias estuvo acompañando a directivos del astillero público Navantia en su visita a Tenerife y a Gran Canaria durante los días 9 y 10 de febrero de 2022, respectivamente, en una misión organizada por Fedeport.

A lo largo de las dos jornadas, se transmitió a los directivos de Navantia las posibilidades de desarrollo que tiene el sector de las energías renovables marinas en nuestro archipiélago y la importancia de contar con las empresas canarias para ello.

Según nuestra gerente, Elba Bueno, “estamos todos mirando en la misma dirección y estamos convencidos de que nuestro tejido empresarial cuenta con las altas capacidades que requiere este sector.

La intención de Navantia es encontrar nuevos espacios para poder cubrir la demanda del despliegue de las energías renovables marinas en los próximos años. De ahí su visita durante las dos jornadas a los puertos capitalinos: el Puerto de Granadilla y Puerto de la Luz y de las Palmas.

Elba Bueno afirmó que las empresas canarias de ambos puertos tienen los mismos objetivos, por lo que debemos de trabajar unidos para alcanzar este reto.

Ilustración 65. Visita de Navantia al Puerto de Granadilla y al Puerto de la Luz y Las Palmas

El Clúster Marítimo de Canarias apoya el desarrollo del puerto tinerfeño mediante su difusión

Carlos González, presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, y Álvaro Rodríguez Dapena, presidente de Puertos del Estado, sostuvieron una reunión centrada en el progreso del puerto de Granadilla como 'hub' energético y vinculado a la Economía Azul. La visita forma parte de los contactos con gestores de puertos de interés general, tras el nombramiento de Rodríguez Dapena en noviembre de 2021.

El presidente González resumió diversos proyectos destacados de la infraestructura tinerfeña, incluyendo el avance de las obras en el puerto de Granadilla.

Se discutió sobre la explotación y gestión comercial de seis puertos insulares como parte de un sistema portuario integrado. La gestión del conocimiento y las energías renovables se identificaron como prioridades. Se acordó la búsqueda de prácticas relacionadas con la Economía Azul y la promoción de iniciativas de sostenibilidad portuaria, en línea con el próximo Marco Estratégico.

Álvaro Rodríguez Dapena visitó el puerto de Granadilla, donde pudo conocer los avances en infraestructura que son fundamentales para el desarrollo de la eólica marina en las Islas Canarias. La visita refleja la importancia de las infraestructuras portuarias en este sector.

Ilustración 66. Visita Álvaro Rodríguez Dapena al puerto de Granadilla

Desayunos renovables

Los días 15 y 16 de marzo, en Tenerife y Gran Canaria respectivamente, El Cluster Marítimo de Canarias y Fedeport organizaron un encuentro programado para configurar los eslabones de la cadena de valor del sector de la eólica marina en Canarias, de cara a concretar la estrategia de visibilidad de nuestro tejido empresarial en Wind Europe Bilbao 2022, una oportunidad única para resaltar las capacidades y fortalezas de los puertos y empresas canarias.

En los encuentros participaron Alejandro Romero, ingeniero eléctrico, Bernardino Couñago, socio y fundador de BlueNewables SL, y Manuel Ruiz de la Rosa, fundador de Ecos Estudios Ambientales y Oceanografía.

Estuvo organizado por el Clúster Marítimo de Canarias, junto con Fedeport, y la colaboración de las Autoridades Portuarias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, bajo el proyecto SMARTBLUE_F, (MAC2/2.3d/355) cofinanciado al 85% con Fondos FEDER procedentes del Programa de Cooperación INTERREG V-A España-Portugal MAC (Madeira-Azores-Canarias) 2014-2020.

Ilustración 67. Promoción Desayunos Renovables

Por parte del CMC, su gerente, Elba Bueno, puso de manifiesto la necesidad de que los sectores público y privado de Canarias refuercen su unidad de acción para conseguir que las islas sean un referente mundial en la eólica marina. Recordó que el Gobierno de Canarias ya presentó hoy mismo un Plan de Transición Energética que contempla medidas específicas para el desarrollo de sistemas energéticos eólicos en el mar y que se prevén en su aplicación inversiones superiores a los 5.500 millones de euros para la introducción de renovables en el archipiélago.

Los desayunos renovables fueron una herramienta fundamental para la cohesión de nuestras empresas e instituciones a nivel regional en el sector eólico marino. Los resultados fueron

abrumadores, con un stand apoyado por Promoción Exterior de Canarias, las dos Autoridades Portuarias, los dos Cabildos Insulares de las islas capitalinas, la Federación Canaria de Empresas Portuarias y el Cluster Marítimo de Canarias. Más de 70 personas de empresas y entidades públicas canarias asistieron a la feria y participaron en el stand.

Ilustración 68. Desayunos Renovables

El Clúster Marítimo de Canarias da a conocer la cadena de suministro del sector eólico de las islas en la Wind Europe Bilbao 2022. Presencia en la feria Nor-Shipping 2022

Durante la Wind Europe Bilbao 2022, el Clúster Marítimo de Canarias (CMC) destacó el potencial de las empresas canarias en energía eólica offshore. El CMC se conectó con empresas interesadas en el papel de Canarias en proyectos de eólica marina en España. Team Norway también destacó la experiencia técnica y logística de las empresas canarias. La gerente del CMC, Elba Bueno, enfatizó la inversión viable en eólica marina en Canarias debido a las condiciones climáticas estables, instalaciones de investigación, y servicios portuarios. La feria atrajo a más de 8,000 asistentes, incluyendo cerca de 100 de Canarias. La participación del CMC forma parte del proyecto SmartBlue_F para la competitividad de la economía azul en el Atlántico Central.

Además, el CMC participó en Nor-Shipping 2022 en Oslo con el respaldo de SPEGC y Proexca. Buscando fortalecer posición de Canarias en transporte marítimo, energía marina y captar oportunidades de negocio. Visita del Embajador de España y consejera Económica y Comercial de la Embajada española en Noruega.

Ilustración 69. Participación en la Wind Europe Bilbao 2022

Ilustración 70. Presencia en la Nor-Shipping 2022

Presentación de la plataforma de energías renovables marítimas del atlántico

La reunión se convocó para la presentación del proyecto PERMA, un proyecto público privado que pone en valor la necesidad de las terminales portuarias como herramientas imprescindibles en el desarrollo de la energía eólica marina.

Ilustración 71. Reunión para la presentación del proyecto PERMA

Jornada Eólica Marina en Canarias

El viernes 22 abril 2022, los protagonistas del desarrollo de la eólica offshore en Canarias se dan cita en una jornada organizada por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y la Asociación Empresarial Eólica.

Esta jornada fue un encuentro institucional dedicado a la divulgación de las capacidades y oportunidades de la Industria Eólica Marina en Canarias y el apoyo al desarrollo de las empresas del sector. El evento, que fue gratuito, se llevará a cabo en el Auditorio Instituto Español de Oceanografía de Santa Cruz de Tenerife de 9 a 16 horas.

Ilustración 72. Jornada Eólica Marina en Canarias

Fedeport y CMC organizan unas jornadas sobre la cadena de valor de la energía eólica

La Federación Canaria de Empresas Portuarias (Fedeport) y el Clúster Marino-Marítimo de Canarias organizaron, en Gran Canaria y Tenerife, sendas mesas sobre la financiación, los requerimientos y las necesidades de la cadena de valor de energía eólica marina en Canarias.

El miércoles se abordaron las necesidades de infraestructuras y el estado de la legislación sobre los concursos y la zonificación del mar con ponentes de Navantia y de la Asociación Eólica Española. Al día siguiente, en Tenerife, se hablaron de las posibilidades de financiación para este tipo de proyectos.

La jornada sobre "Canarias en la eólica marina" contó con destacados ponentes como Luis Ibarra y Elba Bueno. Discutieron el desarrollo del puerto de Granadilla, oportunidades en energía eólica y aspectos regulatorios. Se comentó que Navantia busca colaboración local para fortalecer su cadena de suministro. Se enfatizó la importancia de la infraestructura portuaria y la inversión en eólica marina. Destacaron la necesidad de viabilidad técnica y apoyo empresarial. Se resaltaron beneficios económicos, sociales y medioambientales. Se pidió un marco claro y recursos para impulsar el sector en Canarias. Las empresas locales se muestran preparadas para cumplir con los requisitos de la demanda.

Ilustración 73. Jornadas sobre la cadena de valor de la energía eólica

El Clúster Marítimo de Canarias busca sinergias con noruega para las empresas del sector de la eólica marina

El Clúster Marítimo de Canarias (CMC) junto con Norwegian Offshore Wind Cluster (NOWC) organizan jornadas en Las Palmas de Gran Canaria para fortalecer la colaboración entre empresas noruegas, canarias y desarrolladores en el sector eólico marino. Apoyado por PROEXCA, ENN, FEDEPORT e Innovation Norway, el evento busca compartir oportunidades de negocio en el estratégico mercado eólico marino canario y su relevancia a nivel nacional. Arvid Nesse, gerente de NOWC, destaca el atractivo del mercado español y el rol central de las Islas Canarias en este desarrollo.

En la primera parte de la sesión matinal, se abordó la Eólica marina en Noruega y Canarias, con presentaciones de Luis Ibarra sobre el Puerto de Las Palmas, Tor Arne Johnsen sobre la cadena de suministro noruega, Elba Bueno sobre la canaria, y Susanne Starheim-Grøtter sobre próximos proyectos. Luego, hubo presentaciones rápidas de un minuto por empresa en "Elevator pitches". En la segunda parte, se trató el Mercado Eólico Marino Español con participación de asociaciones y empresas. La jornada finalizó con un panel sobre hacer negocios en Canarias.

Incluyeron presentaciones de proyectos de parques eólicos y sesiones B2B entre empresas canarias, noruegas y desarrolladores. La jornada del miércoles se dedicó a visitar el Puerto de Las Palmas, astilleros, el Instituto Tecnológico de Canarias y la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN).

Ilustración 74. Jornadas en busca de sinergias con noruega para las empresas del sector de la eólica marina

El Clúster Marítimo de Canarias participa en la WindEnergy Hamburgo para seguir sumando en el sector de la eólica marina offshore

El Clúster, junto a Fedeport, continúa con su apuesta por llevar la cadena de suministro del sector eólico canario a todos los países con más experiencia en la eólica marina.

El Clúster Marítimo de Canarias acompaña a la Federación Canaria de Empresas Portuarias (Fedeport) en la WindEnergy Hamburg, que se celebra entre el 27 y el 30 de septiembre de 2022, con el apoyo de la Sociedad Canaria de Fomento Económico S.A., PROEXCA. Esta semana nuestra gerente, Elba Bueno, se encuentra en la WindEnergy junto a una importante representación portuaria de Canarias vinculada a la eólica marina offshore. Busca seguir fortaleciendo las relaciones que se han generado en el reciente evento del sector celebrado en Gran Canaria, donde el CMC y el Norwegian Offshore Wind Clúster consiguieron establecer vínculos de negocio entre los desarrolladores internacionales con intereses en Canarias y empresas noruegas y canarias; al igual que las que se generaron en Wind Europe Bilbao.

Entre los objetivos a cubrir por el CMC, junto a Fedeport, se proponen establecer los primeros contactos con otros países con gran potencial en el desarrollo de proyectos de eólica marina offshore, especialmente en Canarias, como Alemania o Dinamarca. Este evento, uno de los más importantes de Europa sobre la energía eólica on y offshore contará con más de 1.400 expositores de 40 países, de los que el 40% son del sector offshore.

La feria, que se desarrolla en un espacio de 68.500 m² en 10 pabellones, espera contar con más de 30.000 visitantes provenientes de 100 países.

Ilustración 75. Participación en la WindEnergy Hamburgo

Kick Off Meeting Proyecto Aquawind

Se celebró el evento de iniciación del proyecto europeo AquaWind, del cual, el Clúster Marítimo de Canarias es socio.

Este proyecto es pionero en la región atlántica. Siendo cofinanciado por la **Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente** (CINEA por sus siglas en inglés) y coordinado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, ACIISI, del Gobierno de Canarias, trata sobre la demostración de una solución integrada. Es decir, dos elementos como es la energía eólica off-shore y la acuicultura que conjuntamente funcionan en el mismo espacio. Se utilizará en el proyecto el prototipo de la tecnología **W2Power**, de energía eólica offshore, ya construido por **EnerOcean**, al que se le incorporará una jaula para peces de diseño a medida con materiales de red novedosos, alto nivel de digitalización y diversificación de especies para así obtener dos soluciones en un mismo espacio y reducir la carga sobre el mar de estas dos actividades en el mar.

La cita, que tuvo lugar en la Plataforma Oceánica de Canarias, PLOCAN, reunió a representantes de todo el consorcio: aparte de **ACIISI** se contará con **Consulta Europa, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Fundación Canaria Parque Científico, PLOCAN, el Clúster Marítimo de Canarias (CMC), EnerOcean, Innosea, Wavec y Canexmar.**

Ilustración 76. AquaWind Kick Off Meeting

Encuentro de la eólica marina con el sector pesquero en Canarias

El Clúster Marítimo de Canarias y el Grupo de Acción Costera de Gran Canaria organizan unas jornadas para analizar los impactos ambientales y compatibilidad con otros usos como la pesca artesanal y recreativa.

El 25 de octubre, el Grupo de Acción Costera de Gran Canaria y el Clúster Marítimo de Canarias organizan de forma conjunta un evento que pondrá el acento en la “Planificación del desarrollo de la energía eólica en Canarias: planificación territorial y tipología de proyectos previstos”, con sendas ponencias a cargo de **José Antonio Valbuena Alonso**, Consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial; y **Tomás Romagosa**, Director técnico de la Asociación Empresarial Eólica.

Otro de los aspectos relevantes fue el “Desarrollo sostenible de energías renovables en Canarias. Impactos ambientales, compatibilidad con otros usos existentes en el territorio e investigación y desarrollo”, donde se analizó el impacto de la eólica marina y los conflictos con otros usos (pesca artesanal y recreativa, turismo, etc.), a cargo de diferentes expertos universitarios, especialistas y representantes de ONG.

En este bloque se presentó el **proyecto AquaWind**, que tiene como objetivos centrales apoyar el desarrollo y la asimilación de la solución multiuso entre las energías renovables marinas y otras actividades de la economía azul (acuicultura) y de contribuir a la prioridad de la Estrategia Marítima Atlántica de desarrollar las energías renovables marinas y, más en general, la expansión sostenible de la Economía Azul en la Cuenca Atlántica.

La clausura de la jornada corrió a cargo de **Elba Bueno Cabrera**, gerente del Clúster Marítimo de Canarias, y **Juana Ojeda García**, presidenta del GAC-GC.

Jornadas Energía Eólica Marina en Canarias
Proyección y Retos
25 octubre 2022

Inscripción:
www.itec.es/EolicaMarinaCanarias

Hora: 16.00
Lugar:
Edificio Central del Parque Científico-Tecnológico
(Pstivalente T) - Campus de Tafra - Las Palmas

Más información:
Carmen Muñoz: cmuoz@clustermc.es
Montserrat Gimeno: gerencia@gacgrancanaria.com

Organiza:

Cofinancia:

Ilustración 77. Jornadas Energía Eólica Marina en Canarias

La multinacional española Capital Energy se incorpora al Clúster Marítimo de Canarias

Su incorporación es un refuerzo a la estrategia y el trabajo del CMC en el sector de la eólica marina offshore en Canarias.

El **Clúster Marítimo de Canarias (CMC)**, incorpora un nuevo socio a su estructura asociativa. Se trata de **Capital Energy**, multinacional española nacida hace 20 años, cuyo objetivo estratégico es estar presente a lo largo de toda la cadena de valor de la generación renovable.

La gerente del CMC, **Elba Bueno**, valora esta nueva incorporación como un refuerzo a la estrategia y el trabajo del Clúster en el sector de la energía eólica marina offshore.

Por su parte, **Pablo Alcón Valero**, Offshore Director de Capital Energy afirma que “Para Capital Energy, los proyectos de eólica marina son más que proyectos de energía renovable, son proyectos socioeconómicos que deben aprovecharse para impulsar la economía de las regiones donde se implanten. En este aspecto, el Clúster Marítimo de Canarias está haciendo un trabajo excepcional fomentando la cadena de suministro canaria en la industria offshore y ayudando al diálogo entre proveedores y desarrolladores. Para nosotros, asociarse al CMC, es un paso natural. Llevamos ya más de un año trabajando con ellos y el valor añadido que aportan en todas nuestras propuestas y su punto de vista local los hacen necesarios en el ámbito industrial marítimo canario.”

Ilustración 78. Capital Energy, nuevo socio del CMC

Jornada informativa sobre energía eólica marina. Tenerife

El próximo 26 de octubre, el Clúster Marítimo de Canarias, participa en la Jornada Informativa sobre energía eólica marina que organiza el Grupo de Acción Costera de Tenerife, la cual está enfocada al sector pesquero. Tendrá lugar a las 15.30h, en el salón Tagoror del Hotel Escuela.

En esta jornada se habló sobre las características, impactos, su relación con el sector pesquero y las interacciones que pueda tener con la pesca.

Ilustración 79. Energía Eólica Marina, Jornada Informativa

Jornada sobre eólica marina en Gran Canaria

El Grupo de Acción Costera de Gran Canaria y el Clúster Marítimo de Canarias llevaron a cabo la jornada "Energía eólica marina en Canarias: Proyección y Retos". En ella, se discutió la planificación del puerto de Granadilla como 'hub' energético y los desafíos de la eólica marina en Canarias. González mencionó la instalación de aerogeneradores flotantes en profundidades mayores a 60 metros. Se abordaron impactos ambientales, interacción con aves y la Plataforma AQUAWIND, una innovadora iniciativa de producción de energía eólica y piscicultura en alta mar. La jornada resaltó la necesidad de la formación y concluyó con un llamado a la colaboración entre eólica marina y pesca para beneficio mutuo.

Ilustración 80. Jornada Eólica Marina buscando sinergias entre este sector y la pesca

Canarias lidera el proyecto AquaWind para fusionar energía eólica y acuicultura

Gran Canaria acoge el desarrollo de un innovador prototipo orientado a fusionar la producción de energía eólica y la producción acuícola de peces marinos en una plataforma flotante. Se trata del proyecto europeo AquaWind, recientemente presentado en la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan).

Se trata de la primera plataforma eólica flotante, construida e instalada en España, que cuenta con dos aerogeneradores y que ha alcanzado este nivel de desarrollo tecnológico en el mundo. Además, será un prototipo pionero en desarrollar pruebas reales de la viabilidad de producción de peces marinos en un sistema combinado”, según indica Javier Roo, responsable de proyectos de I+D+i de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) y coordinador del proyecto.

AquaWind ha sido cofinanciado al 80% con más de 1M€ de euros por la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente, gracias al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura, correspondiendo el 20% restante a fondos de los propios socios del proyecto donde se han de destacar que más del 50% son SME's lo que es un buen indicador del esfuerzo que se viene realizando en Canarias a través de la ACIISI para promover proyectos y actividades de colaboración público privada y de transferencia de conocimiento en el ámbito de la I+D+I regional.

Ilustración 81. Presencia durante la presentación del proyecto AquaWind en PLOCAN

Iberdrola se reúne con los socios del Clúster Marítimo de Canarias y Fedeport

El Clúster Marítimo de Canarias (CMC) y la Federación Canaria de Empresas Portuarias (Fedeport) llevaron a cabo encuentros altamente relevantes con el Grupo Iberdrola, eventos que tuvieron lugar en las sedes de las autoridades portuarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, en la jornada del jueves. Estas reuniones permitieron a los socios de ambas entidades sumergirse en un caso práctico y real de un proyecto de energía eólica marina, explorando sus diversas fases y los logros alcanzados.

Grupo Iberdrola, durante los encuentros, brindó una visión completa de su papel en el sector eólico offshore, además de resaltar la transformación industrial en sus proyectos. Por otro lado, el Clúster Marítimo de Canarias, en colaboración con Aquatera, presentó con entusiasmo el proyecto PORTWind. Este proyecto, denominado "Terminal Portuaria para el despliegue de la Energía Eólica Marina en Canarias – Estudio Benchmarking", forma parte de la estrategia del clúster para respaldar la cadena de valor y el suministro local de Canarias, promoviendo así su participación en el despliegue de la energía eólica marina. Además, PORTWind se dedica a analizar los obstáculos actuales que puedan estar frenando este proceso.

El impacto de estos encuentros fue subrayado por los anfitriones. José Juan Ramos, presidente de Fedeport, resaltó la necesidad de una mayor dinámica y agilidad por parte de los organismos públicos para impulsar las inversiones en el sector. Elba Bueno, gerente del CMC, señaló la capacidad de los puertos canarios para apoyar el desarrollo del sector, subrayando la importancia de adaptarlos de manera eficiente a las necesidades emergentes. En resumen, estas reuniones reflejan la colaboración activa entre diversas partes interesadas en la promoción de la energía eólica marina en Canarias y cómo los puertos locales pueden desempeñar un papel esencial en esta iniciativa.

Ilustración 82. Encuentro con el Grupo Iberdrola

El Clúster Marítimo de Canarias junto a Naturgy y Equinor promoverán el impulso de la eólica marina del archipiélago

Naturgy y Equinor firmaron ayer, 22 de noviembre 2022, un acuerdo con el Clúster Marítimo de Canarias para promover y desarrollar acciones que potencien la competitividad del sector marítimo del archipiélago, también para futuros proyectos de eólica marina en las islas. Las dos compañías energéticas son promotoras del proyecto Floating Offshore Wind Canarias (FOWCA), una instalación eólica marina flotante de aproximadamente 200 MW al este de Gran Canaria, en el que están trabajando para optar a la subasta prevista para el año 2023.

El compromiso adquirido con el Clúster Marítimo de Canarias permitirá promover la competitividad económica e industrial de la región, a través de la integración, creación, fortalecimiento y sostenibilidad de las empresas e instituciones que desarrollen su actividad dentro de la cadena de valor del sector marítimo y portuario.

De esta manera, la alianza de Naturgy y Equinor, junto al Clúster Marítimo de Canarias, identificarán y llevarán a cabo iniciativas conjuntas para promover la cadena de suministro de Canarias, a través de su integración en un desarrollo sostenible de las energías renovables marinas, incluido el impulso del proyecto eólico marino FOWCA.

Ilustración 83. Firma del acuerdo con Naturgy y Equinor por parte del CMC

Canarias participa en el Congreso Eólico Marino de Bilbao

Canarias participa en el Congreso Eólico Marino, organizado por la Asociación Empresarial Eólica (AEE), y que celebra su primera edición en Bilbao del 22 al 23 de noviembre. Este evento reúne a más de 450 expertos en eólica marina para avanzar en los hitos fundamentales de su desarrollo en España.

Como señala Elba Bueno, gerente del Clúster Marino Marítimo de Canarias, la participación de las islas está siendo muy activa en este encuentro en el que el objetivo es “dejar bien claro el interés de Canarias en este sector en el que participan las más importantes empresas y técnicos del sector”.

Ilustración 84. Participación en el Congreso Eólico Marino de Bilbao

El Clúster Marítimo de Canarias incorpora un nuevo socio a su estructura asociativa

Navantia Seanergies es la marca comercial de Navantia creada con el objetivo de impulsar en el ámbito nacional e internacional su actividad relacionada con las energías verdes, centrada en la energía eólica marina y el hidrógeno. La incorporación al Clúster representa un apoyo implícito al tejido empresarial canario vinculado a la eólica offshore y energías verdes.

El acuerdo de asociación fue presentado por Javier Herrador, director de Navantia Seanergies y Elba Bueno, gerente del CMC. En la presentación pública de la incorporación como socio estuvo presente el presidente de la Federación Canaria de Empresas Portuarias, José Juan Ramos. Elba Bueno valora esta importante incorporación como un refuerzo a la estrategia y el trabajo del Clúster en el sector de la energía eólica marina.

Ilustración 85. Nuevo socio Navantia Seanergies

Presencia destacada del sector marítimo portuario de Canarias en la Offshore Wind Conference Copenhagen

Una destacada delegación canaria, compuesta por representantes de FEDEPORT, Clúster Marítimo de Canarias, Autoridad Portuaria de Las Palmas y PROEXCA, asistió a la Offshore Wind Conference Copenhagen en Copenhague el 29 de noviembre de 2022. Este evento organizado por la Embajada de España en Dinamarca resaltó el sector eólico marino español ante líderes daneses y empresas del ámbito.

José Antonio Valbuena, consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, presentó el potencial de la región, junto a otros representantes de comunidades como el País Vasco, Galicia y Asturias. Elba Bueno, gerente del Clúster Marítimo de Canarias, participó en reuniones B2B, enfocándose en la cadena de suministro local, que se ha estado preparando para el próximo despegue del sector.

La delegación canaria, respaldada por PROEXCA, incluye a líderes de FEDEPORT, AOTEC, PROEXCA, B&S Carga General, Autoridad Portuaria de Las Palmas y el Clúster Marítimo de Canarias. Durante la visita, se exploraron las instalaciones de EnergiNet y el Puerto de Esbjerg. Además, se presentó el proyecto danés líder en Power-to-X, HØST, que busca implementar electrólisis a gran escala para producir amoníaco.

Esta destacada participación en la conferencia demuestra el compromiso y preparación de la región canaria para contribuir al sector eólico marino y a la transición energética global.

Ilustración 86. Presencia del sector marítimo portuario de Canarias en la Offshore Wind Conference Copenhagen

Repsol y Ørsted se acercan al sector eólico marino de Canarias

El Clúster Marítimo de Canarias, junto con FEDEPORT, organizó un encuentro entre Repsol y Ørsted del 10 al 12 de enero de 2023, con el objetivo de exponer las capacidades del sector eólico marino y explorar el potencial del sector portuario en las Islas Canarias. Repsol y Ørsted, que firmaron un acuerdo en abril de 2022 para colaborar en proyectos de eólica marina flotante en España, buscan liderar conjuntamente este ámbito, capitalizando sus respectivas fortalezas.

La visita comenzó en Las Palmas de Gran Canaria con recorridos por los astilleros de Astican y Zamakona, donde se discutieron aspectos técnicos y logísticos relacionados con las instalaciones portuarias. También se trató la expansión de la capacidad portuaria y la integración de la Economía Azul.

Una jornada técnica presentó el partenariado Repsol-Ørsted, seguida de sesiones sobre tecnología floating y requisitos portuarios para eólica marina flotante. Los socios de FEDEPORT y CMC presentaron sus entidades, seguido por sesiones de networking.

La delegación se reunió con el Grupo de Acción Costera de Gran Canaria y Cofradías de Pescadores para comprender las necesidades y características locales. Reuniones institucionales con la Autoridad Portuaria de Tenerife y su director, así como presentaciones en la misma estructura en Tenerife, incluyeron la participación de ATIREN.

El evento culminó con una reunión con el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y visitas al Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER) y la Plataforma Oceánica de Canarias, PLOCAN. Esta iniciativa fomenta la colaboración entre las compañías energéticas, el sector portuario y las instituciones tecnológicas de Canarias, con el objetivo de avanzar en la expansión de la eólica marina y la Economía Azul en la región.

Ilustración 87. Visita de Repsol y Ørsted

Capital Energy presenta sus proyectos de energía offshore en Canarias

El Clúster Marítimo de Canarias (CMC) y la Federación Canaria de Empresas Portuarias (FEDEPORT) han organizado jornadas informativas de Capital Energy en Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, donde presentaron la empresa y su cartera de proyectos offshore en las Islas Canarias a empresas e instituciones del sector eólico marino. Capital Energy, con más de veinte oficinas en España y 355 empleados, es un desarrollador de proyectos de energías renovables.

Las jornadas se enfocaron en detallar la propuesta de un "offshore hub" en las islas y los principios de diseño y construcción de proyectos de Capital Energy. Los proyectos presentados incluyeron Maresía (255 MW) en Gran Canaria, Timanfaya (50 MW) en Lanzarote, y Mencey y Granadilla (150 MW y 50 MW respectivamente) en Tenerife. Estos proyectos totalizan 505 MW de potencia y una inversión de 2.500 millones de euros, generando empleo cualificado y beneficiando la industria canaria.

Excepto el proyecto de Granadilla, los demás utilizan tecnología flotante offshore con aerogeneradores de 15 MW, una tecnología consolidada que asegura la cadena de suministro y acelera la implementación.

Las jornadas concluyeron destacando la relevancia de la cadena de suministro y cómo la propuesta de Capital Energy podría impulsar diversos sectores. La empresa aspira a asentar la industria en Canarias y convertirla en un referente global. Los asistentes pudieron interactuar y obtener más información de los ponentes al finalizar las presentaciones.

Ilustración 88. Presentación de proyectos de Capital Energy

El CMC acude a la presentación del proyecto Neotec-Windbos en Madrid

Bluenewables, fundada en 2019 en Tenerife, es una empresa innovadora en ingeniería offshore, destacando en energía eólica, solar e hidrógeno. El cofundador y director general, Benardino Couñago, subraya la solidez de la empresa en diseño y tecnología. Mañana, se llevará a cabo la demostración del concepto flotante de 15MW de la plataforma WIND-bos en una piscina simulando un entorno marino controlado, parte del proyecto Neotec-Windbos, respaldado por el NEOTEC (CDTI). Esta tecnología eólica flotante resulta atractiva para Canarias debido a su adaptabilidad al suelo y anclaje. Aunque el montaje en Canarias es posible, se enfrentan a desafíos por la magnitud del dispositivo.

Elba Bueno, gerente de la empresa, participó en la demostración y aprovechó la ocasión para establecer contactos con colaboradores e instituciones involucrados en el desarrollo de la plataforma. La demostración busca evidenciar el comportamiento de la plataforma en un ambiente marino simulado. La versatilidad de Bluenewables y su enfoque en ingeniería y tecnología la posicionan como una fuerza innovadora en la industria energética.

Segunda edición de los Desayunos Renovables

Los objetivos de esta jornada han sido mostrar la experiencia de la empresa canaria **Iprocel** en el sector de la eólica marina offshore, demostrar el potencial que tiene la cadena de suministro de la eólica marina en el archipiélago poniendo como ejemplo el Proyecto PivotBouy, explicar qué pasará tras la publicación de los POEM y presentar el IAT Marino-marítima.

Elba Bueno, gerente del CMC y de FEDEPORT, expuso, al finalizar el acto que “tener el primer parque eólico de España en Canarias, supone poner en valor la cadena de suministro del archipiélago de cara a que nuestras empresas adquieran el conocimiento y la experiencia necesaria para posicionarse dentro de la cadena de suministro industrial que se está conformando a nivel nacional en este sector.” Y resaltó la importancia de abordar las necesidades formativas que requiere este sector para preparar la capacitación de nuestros jóvenes con tiempo, y conseguir con ello la mejora de la competitividad de nuestras empresas para su participación en estos proyectos.

El cierre de esta primera jornada de los Desayunos Renovables ha sido a cargo de **Vicente Marrero**, presidente del CMC, quien ha resaltado las capacidades del archipiélago y la importancia de que todas las entidades trabajen en la misma dirección para conseguir que el primer parque eólico offshore nacional se instale en canarias.

Ilustración 89. II Desayunos Renovables

El proyecto AquaWind presente en Aquafuture Spain

El Clúster Marítimo de Canarias, CMC, participó en Aquafuture Spain 2023, una de las exposiciones más reconocidas en el ámbito de la industria acuícola. El evento tuvo lugar del 28 al 30 de marzo de 2023 en el recinto ferial Feira Internacional de Galicia Abanca, cerca de Santiago de Compostela. El objetivo de esta segunda edición de la Muestra Internacional de la Industria Acuícola era convertirse en el principal foro para la acuicultura.

Durante el evento, Carmen Muñoz, técnico de proyectos del CMC, en colaboración con los demás socios del Proyecto Aquawind, estuvo presente en la feria para dar a conocer las actividades llevadas a cabo en el marco del proyecto. Además, se distribuyó una encuesta entre los asistentes con el fin de recopilar información sobre la opinión y el nivel de conocimiento que la sociedad tiene tanto sobre la acuicultura como sobre la energía eólica marina.

Durante el evento, el coordinador del proyecto AquaWind, Javier Roo, se refirió a esta iniciativa como un innovador prototipo multiuso que combina energías renovables marinas y acuicultura en la cuenca atlántica. “AquaWind es la única iniciativa europea que combina la producción de energía renovable en alta mar y la piscicultura en la primera plataforma eólica flotante de España, capaz de producir conjuntamente energía eólica y pescado de alta calidad”, afirma Roo, responsable de proyectos I+D+i en la Agencia Canaria para la Investigación, la Innovación y la Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias (ACISI).

Además del proyecto AquaWind, en esta segunda edición participaron 160 empresas de 24 países diferentes. Se debatieron temas relacionados con AquaWind, como la financiación de la acuicultura sostenible, la economía circular, la acuicultura de precisión, las energías renovables o las oportunidades del mercado internacional, entre otros.

Ilustración 90. Asistencia del Clúster Marítimo de Canarias en Aquafuture Spain 2023

Equinor y Naturgy presentan a la industria marítima canaria las oportunidades económicas en torno a su proyecto de eólica marina

Naturgy y Equinor presentaron el proyecto Floating Offshore Wind Canarias (FOWCA) ante el Cluster Marítimo de Canarias (CMC) y la Federación Canaria de Empresas Portuarias (FEDEPORT), destacando el potencial económico y social de la eólica marina flotante en las islas. Enfocado en el desarrollo del puerto de Granadilla como centro energético y de la Economía Azul, se resaltó la creación de empleo y el fortalecimiento de empresas locales en la cadena de valor marítima y portuaria. La iniciativa busca establecer un hub de producción y ensamblaje de componentes, posiblemente el primer parque de eólica marina flotante en España.

Equinor compartió sus experiencias en el Reino Unido, resaltando los beneficios sociales de la eólica offshore. Se discutió la formación y competencias requeridas para esta tecnología, con participación de Naturgy, Equinor, y Navantia. Se presentaron datos socioeconómicos por Julieta Schallenberg de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, indicando más de 2.500 empleos en distintas fases del proyecto.

Directivos de Naturgy y Equinor describieron el acuerdo que une sus capacidades para desarrollar propuestas sostenibles de eólica marina en España. El proyecto FOWCA, aspirante a una futura subasta de eólica marina en Canarias, busca instalar un parque de 216 MW con 12 aerogeneradores en la costa sureste de Gran Canaria. La tecnología flotante semi-sumergible permitiría instalaciones más distantes de la costa y reduciría emisiones equivalentes a 350.000 coches anuales. Las jornadas se enmarcan en un acuerdo entre Naturgy, Equinor y el Clúster Marítimo de Canarias para impulsar el sector marítimo en el archipiélago.

Ilustración 91. Presentación de Equinor y Naturgy

CMC y FEDEPORT atraen a más de 150 entidades a la presentación de Naturgy y Equinor sobre las oportunidades económicas de su proyecto de eólica offshore en Canarias

Naturgy y Equinor presentaron el proyecto Floating Offshore Wind Canarias (FOWCA) en Gran Canaria y Tenerife, organizado por el Clúster Marítimo de Canarias (CMC) y la Federación Canaria de Empresas Portuarias (FEDEPORT). Cerca de 150 empresarios canarios asistieron a estas jornadas centradas en la eólica marina flotante como catalizador de desarrollo económico y social en el archipiélago.

FOWCA, un parque marino de 216 MW, busca participar en la subasta de eólica marina en Canarias. El parque, ubicado en la costa sureste de Gran Canaria, contará con 12 aerogeneradores a una distancia de 8 a 16 km de la costa. La tecnología de plataforma flotante semi-sumergible permitirá su instalación más lejos de la costa y la producción de energía renovable contribuirá a reducir las emisiones de CO2 equivalentes a 350,000 coches al año.

Los directivos destacaron cómo la tecnología puede impulsar la economía canaria, generando empleo y fortaleciendo la cadena de valor marítima y portuaria, incluyendo la creación de un hub de producción y ensamblaje. Equinor compartió lecciones del Reino Unido, y se discutió sobre competencias y necesidades formativas. El presidente de Puertos de Las Palmas subrayó el rol del puerto en el desarrollo de energías renovables.

Las jornadas, en colaboración con Naturgy y Equinor, promueven acciones que impulsen la competitividad del sector marítimo canario y la cadena de suministro en el desarrollo de energías renovables marinas, incluido el proyecto FOWCA. Las empresas se comprometieron a integrar sostenibilidad en el desarrollo de energías renovables marinas en Canarias.

Ilustración 92. Naturgy y Equinor sobre oportunidades económicas de su proyecto

Navalia Meeting 2023 repite formato de asistencia con invitación exclusiva para 250 asistentes en Las Palmas

El Comité Ejecutivo de Navalia ha presentado los detalles de la próxima Navalia Meeting, que tendrá lugar del 20 al 22 de septiembre de 2023 en Las Palmas de Gran Canaria. Germán Suárez, CEO de Astican y presidente del Clúster Marítimo de Canarias, estuvo presente en la reunión, demostrando el interés constante de Las Palmas desde 2021, lo que motivó el traslado de la segunda edición a la isla. El Cabildo de Gran Canaria, junto con Infecar Feria de Gran Canaria y Muéstralo (organizadores de Navalia), coorganizarán el evento, respaldados por el Clúster Marítimo de Canarias y la Federación Canaria de Empresas Portuarias.

Navalia Meeting, el Encuentro Internacional de la Construcción Naval, se centrará en cuatro áreas temáticas en mesas redondas con más de veinte ponentes. Los temas incluirán el mercado de Oil & Repair, la industria naval española desde una perspectiva regional, la industria naval militar y la eólica marina.

Este evento exclusivo para 250 asistentes requerirá invitación de los patrocinadores para acceder, siguiendo el éxito de la pasada edición. Navalia Meeting también otorgará premios a la Trayectoria Profesional en el sector naval, que se entregarán durante una cena de gala en el Acuario Poema del Mar, gracias a la colaboración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Javier Arnau, director de Navalia, expresó su agradecimiento a las instituciones involucradas y anunció que el programa definitivo, que incluirá ponentes, horarios, actividades sociales, opciones de alojamiento y vuelos desde la península, estará disponible en las próximas semanas.

Ilustración 93. El Cabildo de Gran Canaria promoverá la segunda edición de este evento, coorganizado por Infecar Feria de Gran Canaria y Navalia, con el apoyo del Clúster Marítimo de Canarias y la Federación Canaria de Empresas Portuarias

El Clúster Marítimo de Canarias afianza los últimos contactos para garantizar la participación de empresas canarias en la instalación de parque eólicos marinos en Canarias

En el contexto de la WindEurope en Copenhague, la delegación canaria, respaldada por PROEXCA, participó activamente para asegurar la presencia y competitividad de las empresas locales en las futuras instalaciones pioneras de energía eólica marina en España. Este evento, el más grande de la industria eólica en Europa, congregó a más de 500 expositores y 10,000 visitantes, abordando temas clave como ordenación, permisos, redes, sostenibilidad, finanzas y evaluación de recursos.

La representación canaria incluyó a Autoridades Portuarias, Zona Franca de Gran Canaria, Zona Especial Canaria ZEC, Clúster Marítimo de Canarias (CMC) y la Federación Canaria de Empresas Portuarias (FEDEPORT), junto con sus asociados. El éxito de la participación canaria se tradujo en un reconocimiento internacional, mostrando el creciente posicionamiento del tejido empresarial canario en este sector.

Ilustración 94. Participación WindEurope 2023

Elba Bueno, gerente del CMC-FEDEPORT, destacó la notable atención internacional hacia el stand canario y cómo los visitantes habían priorizado su visita. Además, resaltó el anuncio del consejero José Antonio Valbuena sobre el adelanto del concurso específico de las islas en comparación con el concurso nacional.

Bueno aprovechó el evento para asistir al seminario del Norwegian Offshore Wind Cluster sobre los desafíos del suministro de energía eólica marina, que presenta similitudes con las cuestiones que enfrenta la cadena de suministro en Canarias. El stand canario, bajo la marca 'Canarian Trade Winds' (CTW), amplió la visibilidad de la región y fomentó el contacto directo con actores internacionales, impulsando la cadena de suministro del sector.

La participación en WindEurope se alinea con el proyecto SMARTBLUEF, que busca consolidar la Alianza del Atlántico Central para la competitividad de las pymes en la economía azul, fortaleciendo así la internacionalización de las actividades canarias en el ámbito de la energía eólica marina.

Entrevista a Javier Arnau sobre Navalia Meeting 2023

El Navalia Meeting 2023, organizado por Infecar y Navalia con el apoyo del Clúster Marítimo de Canarias y Fedeport, se celebrará en el recinto ferial de Las Palmas de Gran Canaria del 20 al 22 de septiembre. Javier Arnau, director de Navalia, destaca la colaboración de Las Palmas como clave en la elección de esta ubicación. Al igual que en la edición anterior, el evento será exclusivo para 250 invitados de los patrocinadores, con cuatro áreas temáticas que abarcan temas como el mercado del Oil & Repair, la industria naval militar en España y la eólica marina.

El evento también premiará la Trayectoria Profesional en el sector naval, entregando los premios en una cena de gala en el Acuario Poema del Mar. Arnau agradece el apoyo de las instituciones y anuncia la próxima disponibilidad del programa definitivo. Además, se adelantan detalles sobre Navalia 2024, la novena Feria Internacional de la Industria Naval en Vigo, que ocupará cuatro pabellones en el Instituto Ferial de Vigo, expandiendo su exposición en 8.000 m2 y buscando una presencia internacional más amplia.

Ilustración 95. Portada Navalia Meeting 2023

Los proyectos europeos AquaWind y FLORA exploran sinergias en evento conjunto en Gran Canaria

El proyecto europeo AquaWind, liderado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), se ha unido con el proyecto FLORA en un evento conjunto para explorar sinergias en la región atlántica. Ambos proyectos, cofinanciados por la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente, se alinean con la Estrategia Marítima del Atlántico para el desarrollo de energías renovables marinas y la economía azul sostenible.

AquaWind tiene como objetivo demostrar una solución de usos múltiples que integra un prototipo de producción de energía renovable marina (W2Power) con una solución acuícola innovadora. Su prototipo incorpora una jaula de acuicultura offshore rediseñada para adaptarse al aerogenerador, junto con una digitalización avanzada para el control remoto.

FLORA, por su parte, es un proyecto de investigación e innovación de Wedge Global que busca optimizar una estación oceánica multisensorial capaz de generar energía para sus servicios de datos oceanográficos. Tanto AquaWind como FLORA probarán sus prototipos en aguas de Gran Canaria.

El evento permitió a los participantes explorar las actividades de ambos proyectos y discutir posibles sinergias, marcando el inicio de una colaboración prometedora en el campo de la energía marina y la economía azul sostenible. La iniciativa fue realizada en el Centro de Innovación Marino Marítimo, promovido por el Clúster Marítimo de Canarias en colaboración con otras entidades.

Ilustración 96. Evento conjunto AquaWind y FLORA

Feria Internacional del Mar (FIMAR) 2023

La XII Feria Internacional del Mar (FIMAR) 2023, celebrada del 16 al 18 de junio, destacó la presencia del Proyecto Aquawind, un enfoque pionero en la región atlántica. El Clúster Marítimo de Canarias (CMC) y la Federación Canaria de Empresas Portuarias (FEDEPORT) presentaron el Proyecto Smartblue_F en un espacio expositivo, donde se resaltaron las diversas oportunidades de empleo en el sector marino-marítimo y se brindó una plataforma para la entrega de currículos para oportunidades en el sector portuario.

El evento atrajo a alrededor de 18,000 asistentes en un área de 12,000 metros cuadrados en el Muelle Santa Catalina. El CMC aprovechó la ocasión para promocionar el Proyecto Aquawind, compartiendo las actividades y encuestas relacionadas con la energía eólica marina y la acuicultura. FIMAR fue impulsado por el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

El Proyecto Aquawind, cofinanciado por la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente, y coordinado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, busca demostrar la optimización del uso del espacio marino para actividades eólicas marinas y acuicultura, enfocándose en la sostenibilidad económica, ambiental y social.

La presencia en FIMAR subrayó el compromiso de Canarias en impulsar la economía azul y la innovación en el sector marítimo, con iniciativas como el Proyecto Aquawind y Smartblue_F.

Ilustración 97. CMC y FEDEPORT dan a conocer las profesiones azules en FIMAR 2023

Gran Canaria acoge del 20 al 22 de septiembre al sector naval en el congreso Navalía Meeting

La segunda edición de Navalía Meeting, un evento coorganizado por el Cabildo de Gran Canaria, Navalía e Infecar, será un encuentro de alto nivel en el sector naval que se llevará a cabo del 20 al 22 de septiembre en Infecar. Este evento tiene como objetivo posicionar a Gran Canaria y sus puertos como promotores del desarrollo sostenible y del crecimiento en la Economía Azul. La consejera Minerva Alonso, el director de Navalía Javier Arnau y la directora de Infecar, Natalia Santana, presentaron este evento que reunirá a entre 200 y 250 asistentes.

El programa de tres días abordará temas cruciales del sector naval. La primera jornada se centrará en el mercado Oil and Repair, la industria naval militar en España y la situación del naval español a nivel regional, destacando el Clúster Marítimo de Canarias y Fedeport como anfitriones. La segunda jornada se enfocará en la eólica marina y sus perspectivas futuras. Además, se destacó la importancia de la participación de los astilleros Zamakona y Astican en este evento, considerando su potencial beneficio para la economía de la isla.

La reunión busca un enfoque didáctico y propicio para el networking, priorizando las jornadas técnicas y ofreciendo una oportunidad única para los profesionales del sector. Con una ubicación excepcional en Las Palmas de Gran Canaria y el apoyo de diversas instituciones y patrocinadores, Navalía Meeting 2023 espera una asistencia de alta calidad, promoviendo la colaboración y el intercambio de conocimientos en el sector naval.

Ilustración 98. Evento coorganizado por Navalía e Infecar

El Clúster Marítimo de Canarias difunde y apoya al desarrollador danés Floating Power Plant A/S con su proyecto SEAWORTHY

La empresa danesa Floating Power Plant A/S ha sido seleccionada por la Comisión Europea para negociar una relevante subvención en apoyo a su proyecto SEAWORTHY en el centro de pruebas de PLOCAN en España. Este proyecto innovador busca combinar energía eólica y undimotriz para producir hidrógeno, siendo la primera plataforma flotante en hacerlo. La iniciativa, llamada "Energía sostenible gestionable mediante plataformas marinas de energía eólica y undimotriz con hidrógeno a bordo" (SEAWORTHY), representa un avance significativo en la obtención de energía renovable verdaderamente gestionable en alta mar.

El proyecto, que se desarrollará frente a la costa de Las Palmas de Gran Canaria, tiene como objetivo elevar la tecnología patentada de Floating Power Plant A/S del nivel de TRL6 a TRL8 mediante la construcción y operación de un prototipo a escala real. La plataforma incluirá un aerogenerador de 4,3 MW, un sistema de conversión de olas de 0,8 MW, electrolizadores para producción de hidrógeno, almacenamiento de hidrógeno y pilas de combustible para su conversión en electricidad.

Esta subvención del Fondo de Innovación Europeo impulsará el despliegue de la tecnología, validando su viabilidad comercial y su potencial para redefinir la generación y el uso de energías renovables. Floating Power Plant A/S busca contribuir a la transición global hacia sistemas energéticos limpios y sostenibles, aprovechando fuentes renovables como las olas y el viento.

Ilustración 99. Proyecto SEAWORTHY

Navalia Meeting 2023

Las Palmas fue testigo de la segunda edición de Navalia Meeting, el congreso que congrega a los profesionales de la industria naval en los años impares.

Esta segunda entrega concluyó con un éxito rotundo en cuanto a participación. Se realizaron 6 mesas redondas con más de 30 ponentes de renombre y la participación de 300 profesionales de toda España, superando las expectativas de la organización. Durante 3 días, sectores como Oil & Repair, la industria militar y la energía eólica marina fueron objeto de debate, con líderes destacados de empresas como Navantia, Astican, Zamakona, Ghenova o Naturgy, además de la presencia de instituciones como la Armada Española, el Instituto Marítimo Español y el gobierno de Canarias.

Por segundo año consecutivo, Navalia Meeting también contó con la realización de dos mesas redondas en las que participaron todos los clusters regionales de España, brindando a los asistentes una visión general de la situación de la industria naval en sus respectivas áreas.

El programa paralelo de actividades destacó cuestiones técnicas, como el café innovador organizado por el clúster marítimo de Canarias, con la presencia del Cabildo de Gran Canaria. También se contó con una delegación de empresas de países como Colombia, Perú o Mauritania, que llevaron a cabo reuniones de trabajo con los patrocinadores y empresas participantes, en una acción organizada por PROEXCA.

El presidente de Navalia afirmó que este evento ha venido para quedarse y ya se está preparando para su edición de 2025, con la sede aún por determinar y la difícil tarea de superar el estándar establecido por Canarias.

Ilustración 100. Mesa redonda moderada por Elba Bueno

II Congreso Eólico Marino

Las Palmas de Gran Canaria acogió del 7 al 8 de noviembre de 2023 la segunda edición del Congreso Eólico Marino, un evento que reunió a más de 400 expertos nacionales e internacionales. El congreso abordó los retos y oportunidades del desarrollo de la energía eólica marina flotante en España, una tecnología que tiene el potencial de posicionar al país como líder mundial en este sector.

Uno de los principales retos a los que se enfrenta España es la necesidad de avanzar en un marco regulatorio y una planificación que active los trabajos de desarrollo de los primeros parques eólicos marinos flotantes. Sin embargo, el país cuenta con un tejido industrial y unas infraestructuras logísticas capaces de absorber la práctica totalidad de la cadena de valor de esta tecnología.

La industria offshore española está preparada para abordar, ya no sólo el desarrollo de los futuros parques eólicos en sus costas, sino también una parte muy significativa de la potencia eólica offshore que se está desarrollando en otros mercados como Reino Unido, Holanda, Alemania o Estados Unidos. La tecnología flotante es una solución disruptiva que permite la apertura de múltiples mercados actualmente inviables por la profundidad de sus costas. La apuesta por esta tecnología es estratégica y de largo plazo para España.

El programa del II Congreso Eólico Marino contó con 9 sesiones en las que participaron más de 60 ponentes y 6 keynotes, con representación de las principales empresas e instituciones relacionadas con la eólica marina en España, y la presencia de delegaciones de países europeos. Las sesiones abordaron temas como el desarrollo regulatorio, las prioridades y retos del marco estratégico, la carrera por las capacidades industriales y las infraestructuras portuarias, el valor socioeconómico, la seguridad en la mar, el momento actual para el desarrollo de proyectos, los mercados internacionales, los retos y oportunidades del escenario canario, los pasos para la consolidación del sector y la exposición de soluciones tecnológicas.

El congreso fue un éxito y sirvió para consolidar a España como un referente mundial en el desarrollo de la eólica marina flotante.

Ilustración 110. II Congreso Eólico Marino

9. Capitalización

Con el fin de capitalizar las acciones llevadas a cabo en esta iniciativa, como acción piloto de internacionalización se ha generado la nueva propuesta **Blue Supply Chain**, un proyecto presentado al Objetivo Específico 1.3, para impulsar el crecimiento sostenible y la competitividad de las pymes, centrándose en el desarrollo de la industria energética renovable marina en las regiones del espacio de cooperación del programa InterregMAC. La propuesta busca fomentar una iniciativa empresarial tractora que dinamice el despliegue de estas energías a través de diversos enfoques:

1. **Valorización de Experiencias Anteriores** → Aprovechar lecciones aprendidas en energías renovables terrestres y el desarrollo de la cadena de valor del Oil & Gas.
2. **Inclusión de Pymes Locales** → Integrar pymes locales en la cadena de valor de energías renovables marinas, promoviendo la cultura de innovación empresarial.
3. **Desarrollo de Infraestructuras Portuarias** → Desarrollar y/o adaptar infraestructuras portuarias para impulsar la actividad en el sector marino.
4. **Capacitación en Profesiones Futuras** → Ofrecer capacitación en profesiones con proyección de futuro relacionadas con las energías azules.
5. **Concienciación Social** → Promover la concienciación social sobre los beneficios y oportunidades que brinda el despliegue de energías marinas.

Se espera que Blue Supply Chain tengan un impacto significativo en el despliegue de Energías Renovables Marinas y contribuyan positivamente a la economía regional, alineándose con el mandato de descarbonización de la UE.

El valor añadido de la propuesta radica en la creación de un ecosistema de crecimiento económico sostenible alrededor de las EERR azules, generando competitividad, rentabilidad y empleo desde la base del tejido productivo regional.

Objetivo General:

Desarrollar una iniciativa empresarial tractora mediante un modelo de cuádruple hélice para:

- Valorizar recursos y experiencia local.
- Integrar pymes en la cadena de valor.
- Desarrollar/adaptar infraestructuras portuarias.
- Capacitar para las nuevas necesidades de la industria.
- Concienciar sobre beneficios económicos y sociales.

Objetivos Específicos:

1. Capitalización de know-how y optimización de recursos para acelerar la llegada de parques comerciales competitivos de EERR marinas.

2. Dinamización del tejido empresarial, promoviendo la innovación en pymes y su integración en la cadena de valor de las renovables marinas.
3. Divulgación y promoción de la concienciación sobre los beneficios económicos y sociales del despliegue de las renovables marinas a nivel regional, económico y social.

10. Bibliografía

- Alain Ndaï, W. K. (2010). *El paisaje y la transición energética: Comparando el surgimiento de paisajes de energía eólica en Francia, Alemania y Portugal.*
- Antunes, F. J. (2016). *Desenvolvimento Actual e Perspectivas Futuras da Energia Eólica Offshore em Portugal.*
- Autoridad Portuaria de Las Palmas. (2022).
- Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. (2022).
- Avada. (2023). *Energias Renováveis: Exploração de Energias renováveis Offshore (Eólica, Ondas e Marés).*
- Cabeólica. (2022). *Relatório & contas 2022.*
- Cruz, A. (2023). *Atlantico hoy.* Obtenido de https://www.atlantico hoy.com/economia/proyectos-energeticos-buscan-dar-utilidad-puerto-granadilla_1513552_102.html
- EEM. (2022). *Relatório de Sustentabilidade 2022.* Obtenido de <https://www.eem.pt/pt/conteudo/publicacoes/relatorios/relatorios-de-sustentabilidade/>
- Electricidade da Madeira. (s.f.). *2022 Sustainability Report.* Obtenido de <https://www.eem.pt/pt/conteudo/publicacoes/relatorios/relatorios-de-sustentabilidade/>
- EnerOcean. (2022). Obtenido de <https://enerocean.com/w2power-es/>
- F., A. B. (2023). La eólica flotante made in Spain se prepara para zarpar. *Energías Renovables.*
- FEDEPORT en coordinación con el resto de socios. (2023). *Blue Supply Chain Resumen del Proyecto.*
- Google . (2023). *Google Maps.*
- GWEC. (2022). *Global Offshore Wind Report 2022.*
- ICEX España Exportación e Inversiones. (2022). *El mercado de la energía eólica en Portugal.*
- IH Cantabria. (2023). *Introducción a la energía eólica marina I.*
- IH Cantabria. (2023). *Introducción a la energía eólica marina II.*
- Navantia. (2020). Navantia Windfloat Atlantic Project. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=-eLU4lf9MaQ>
- offshorewind. (2016). Obtenido de www.offshorewind.biz
- PivotBuoy. (2023). Obtenido de <https://pivotbuoy.eu/>
- Principle Power. (2020). *Principle Power.* Obtenido de <https://www.principlepower.com/windfloat/advantage/performance>
- Reoltec. (2023). Obtenido de <https://reoltec.net/project/tlpwind-iberdrola/>
- Roca, J. A. (2022). Portugal substará entre 3 y 4 GW de energía eólica flotante este verano. *El periódico de la energía.*
- SENER. (2022). Obtenido de <https://prod-sener-energia.geanetondemand.com/project/hivewind-semisubmersible-floating-steel-platform-offshore-wind-turbines>
- Tecnalía. (2021). Obtenido de <https://www.tecnalia.com/noticias/nautilus-es-una-de-las-20-startups-de-energia-que-pueden-despuntar>
- WindEurope. (2022). *Offshore wind strategy 2022 mid-year statistics.*
- WindEurope. (2023). *Educational & Skills Webinar, Overcoming the Wind Workforce Challenge: Solutions, Synergies and Strategies.*

- Windfair Editors. (2019). Saitec Launches its First Offshore Wind Medium-Scale Prototype BlueSATH. *Windfair*.

